

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Motivierte Leser durch Literatur in Einfacher Sprache

Eine Geschichte
wird einfacher.

Eingereicht von: Annika Hassan

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 17. Mai 2019

Abstract

Wie können Schüler mit Leseschwierigkeiten dazu gebracht werden ein Buch zu lesen? Eine Grundvoraussetzung dafür ist ein Literaturangebot in verständlicher Sprache, mit altersentsprechenden Themen und ansprechendem Layout. Dieses Angebot ist für Knaben im frühen Jugendalter sehr klein. Der Jugendroman «Rico, Oskar und die Tieferschatten» von A. Steinhöfel (2011) wird in Einfache Sprache übersetzt und mit Illustrationen versehen. Eine Prüfgruppe aus vier Knaben mit Leseschwierigkeiten verbessert zusammen mit der Autorin die einzelnen Kapitel der Geschichte. Das entstandene Buch testen 22 Schüler der Zielgruppe. Die von ihnen ausgefüllten Fragebögen sowie dokumentierte Beobachtungen ihrer Lehrpersonen liefern Daten zur Evaluation des Buches. Es wird festgestellt, dass die meisten Testpersonen sehr motiviert sind das Buch zu lesen. Viele würden gerne eine Fortsetzung des Romans sehen.

Inhalt

Abstract	1
Abkürzungsverzeichnis	4
1 Ausgangslage und Entwicklungsbedarf	5
1.1 Themenfindung	5
1.2 Ausgangslage: Die Schwierigkeit, passende Literatur zu finden	5
1.3 Heilpädagogischer Bezug zum Thema	5
1.3.1 Allgemeine Bedeutung des Lesens	6
1.3.2 Lesedidaktischer Bezug	8
1.3.3 Geschlechterspezifische Faktoren und Lesemotivation	8
1.4 Fragestellungen	8
1.5 Entwicklungsbedarf	8
2 Fachliche Grundlagen	9
2.1 Definition von Schlüsselwörtern	9
2.1.1 Lesekompetenz	9
2.1.2 Leseverständnis	9
2.1.3 Leseschwierigkeiten	9
2.1.4 Lesemotivation	9
2.1.5 Kinder- und Jugendliteratur	10
2.1.6 Einfache Sprache	10
2.2 Das Lesekompetenzmodell nach Rosebrock	10
2.2.1 Die Prozessebene	10
2.2.2 Die Subjektebene – Selbstkonzept als (Nicht-) Leser/in	11
2.2.3 Soziale Ebene	11
2.3 Das Situationsmodell nach Lenhard	12
2.3.1 Hierarchieniedere Prozesse	12
2.3.2 Hierarchiehohe Prozesse	13
2.4 Einfache Sprache ebnet den Weg ins Langzeitgedächtnis	13
2.5 Die Dual Coding Theory	15
2.6 Leseschwierigkeiten	15
2.6.1 Auswirkungen von ADHS auf das Leseverstehen	15
2.6.2 Auswirkungen von kognitiver Beeinträchtigung	16
2.7 Lesemotivation bei Knaben	16
2.7.1 Entwicklung des leserbezogenen Selbstkonzepts	17
2.7.2 Sind Knaben weniger motiviert als Mädchen?	17
2.7.3 Leseanimation	18
2.8 Die Einfache und die Leichte Sprache	19
2.8.1 Die Entstehungsgeschichte der Einfachen Sprache	19
2.8.2 Leichte Sprache	19
2.8.3 Einfache Sprache versus Leichte Sprache	21
2.9 Leseniveaus nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen	22
2.10 Das Capito-Stufenmodell	23
2.11 Illustrationen als Verständnishilfe	24
2.12 Schlussfolgerungen zum Theorieteil	24
3 Produktentwicklung	25
3.1 Das Forschungstagebuch	25
3.2 Suche nach dem richtigen Titel	25
3.2.1 Recherche über die momentan meistgelesenen Bücher von Knaben	25
3.2.2 Für das Produkt geeignete Literatur	26

3.3	Vorgehen bei der Übersetzung in Einfache Sprache.....	27
3.3.1	Ausarbeitung des Plots.....	28
3.3.2	Weglassungen.....	28
3.3.3	Umformulierungen.....	29
3.3.4	Ergänzungen, Verweise und Hervorhebungen.....	30
3.3.5	Illustrationen.....	30
3.3.6	Besondere Herausforderungen.....	31
3.4	Vorgehen beim Prüfen und Überarbeiten.....	31
3.4.1	Bildung der Prüfgruppe.....	31
3.4.2	Ablauf der Prüfsitzungen.....	32
3.4.3	Entscheidungen (FTB).....	33
4	Evaluation des Produkts.....	35
4.1	Testleser für die Evaluation.....	35
4.1.1	Auswahl der Testleser.....	35
4.2	Fragebogen für die Leser.....	36
4.3	Fragebogen für die Lehrpersonen.....	37
4.4	Ergebnisse der Befragungen.....	37
4.4.1	Ergebnisse der Testleser.....	37
4.4.2	Resultate der Fragebogen für die Lehrpersonen.....	39
4.5	Interpretation und Schlussfolgerungen der Ergebnisse.....	43
4.5.1	Wie gross ist das Angebot an Literatur in Einfacher Sprache, welche für Knaben mit erheblichen Leseschwierigkeiten eingesetzt werden kann?.....	43
4.5.2	Wie ist das Buch aufgenommen worden?.....	43
4.5.3	Ist das Buch verständlich?.....	43
4.5.4	Haben die Jugendlichen beim Lesen positive Erfahrungen gemacht?.....	44
4.5.5	Können sich die Leser mit den Figuren im Buch identifizieren?.....	44
4.5.6	Sind Auswirkungen auf die Lesemotivation sichtbar?.....	45
4.5.7	Anpassungen nach der Evaluation.....	46
5	Beantwortung der Fragestellung.....	47
5.1	Teilfragen.....	47
5.2	Hauptfragestellung.....	48
6	Reflexion der Arbeitsschritte und Methoden.....	49
6.1	Wahl des Buches.....	49
6.2	Übersetzungsvorgang.....	49
6.3	Arbeit mit der Prüfgruppe.....	49
6.4	Illustration.....	50
6.5	Evaluation des Produkts.....	50
7	Fazit.....	51
8	Verzeichnisse.....	52
8.1	Abbildungsverzeichnis.....	52
8.2	Tabellenverzeichnis.....	52
9	Literaturverzeichnis.....	53

Abkürzungsverzeichnis

Anhang	55
A	Europäisches Sprachenportfolio II, Formular 1..... 55
B	FTB: Finden der geeigneten Geschichte..... 56
C	Weitere geprüfte Bücher..... 57
D	Forschungstagebuch: Prüfgruppen-Protokoll 61
E	Entwicklung der Illustrationen anhand eines Beispiels..... 62
F	Resultate der Fragebogen für Schüler..... 65
G	Verständnisfragen 66
H	Fragebogen für die Lehrperson..... 68

Abkürzungsverzeichnis

AV	Audiovisuelle (Medien)
DCT	Dual Coding Theory
ESP	Europäisches Sprachenportfolio
FTB	Forschungstagebuch
GER	Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen
PISA	Program for International Student Assessment
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
SuS	Schülerinnen und Schüler

1 Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

In diesem Kapitel wird die Entstehung der Idee zu dieser Masterarbeit erläutert sowie die Ausgangslage bezüglich des Literaturunterrichts in einer Sonderschulklasse erklärt.

1.1 Themenfindung

«Wow, dieses Buch ist spannend. Das könnte ich mit meinen Schülern¹ lesen!», dachte ich, als ich im Bibliotheksschrank der Schule stöberte und auf ein Buch stiess, dessen Verfilmung ich im Kino gesehen hatte. Als ich das Buch herauszog und darin blätterte, wich jedoch die Freude aus meinem Gesicht. 220 Seiten in kleiner Schrift, Schlangensätze mit 30 Wörtern und mehr. Eine Unmöglichkeit, diese Geschichte mit Schülern mit einer Leseschwäche durchzuarbeiten. So überlegte ich: «Man müsste Zeit haben, das Buch so umzuschreiben, dass es für die Schüler einfacher wäre und sie sich für das Lesen motivieren liessen...» Und dann der Blitzgedanke: «Masterarbeit! Da hätte ich Zeit.» Aus dem Gedanken wurde ein Plan, der immer konkretere Formen annahm. Der Gedanke vom Anfang blieb und damit das Ziel, herauszufinden, wie ein Jugendbuch sinnvoll zu vereinfachen ist, so dass Schüler mit Leseschwierigkeiten an der Geschichte teilhaben können. Die daraus resultierenden exemplarischen Erkenntnisse können später in den Schulalltag transferiert werden.

1.2 Ausgangslage: Die Schwierigkeit, passende Literatur zu finden

Ich bin Klassenlehrerin einer Mittelstufenklasse an den Schaffhauser Sonderschulen. Die Schüler meiner Klasse gelten als «normal intelligent». Das Klientel dieser Klasse aus dem «Bereich K» wird folgendermassen definiert: «... Schüler mit einer Körperbehinderung, einer Sinnesbehinderung, Teilleistungsschwächen und Wahrnehmungsstörungen, für welche die Angebote der integrativen Sonderschulung nicht ausreichen und / oder die in einer Grossgruppe auf Grund ihrer Verhaltensschwierigkeiten nicht entsprechend ihrer Möglichkeiten geschult werden können.» (www.sh-sonderschulen.ch, n.d.). Momentan setzt sich meine Klasse aus sechs Schülern mit ADHS, einem Schüler mit ASS und einem Schüler mit Spracherwerbsstörung zusammen. Die meisten dieser Schüler haben Schwierigkeiten, einen Text sinnentnehmend zu lesen und zu verstehen. Wird in der Regelklasse oft eine «Klassenlektüre» gemeinsam gelesen und bearbeitet, ist dies in der Sonderschule, bedingt durch die sehr heterogenen Klassen, kaum möglich. In verschiedenen Gruppen wird je ein Buch erarbeitet. Es gestaltet sich äusserst schwierig, altersentsprechende Literatur für neun bis 13-jährige Knaben zu finden, die dem Leseniveau eines ungeübten Lesers entsprechen. Einige Verlage bieten vereinfachte Texte an. Der Verlag «Spass am Lesen» hat Bestseller und aktuelle Literatur für Jugendliche und Erwachsene in Leichter Sprache sowie in Einfacher Sprache im Angebot. Die «Leichter lesen»-Reihe des Cornelsen-Verlags bietet Kinder- und Jugendliteratur in vier verschiedenen Niveaus an, wobei die einfacheren Bücher (Leseanfänger und Niveau 1) vor allem Geschichten für Unterstufenkinder erzählen. Diese Geschichten sind für meine Schüler nicht altersentsprechend, da sie sich wie andere Knaben im frühen Jugendalter nicht mehr für die «wilden Kerle», «Sams» oder für «Rudi Rüssel» interessieren (Cornelsen Schweiz AG, n.d.). Die Interessen der Jugendlichen werden in Kapitel 3.2 näher betrachtet.

1.3 Heilpädagogischer Bezug zum Thema

Das Ziel der Heilpädagogik ist, die Kinder zu unterstützen, damit sie sich zu möglichst selbständigen, selbstbestimmten und partizipierenden Menschen entwickeln. Die Homepage der Schaffhauser Sonderschulen drückt dies so aus: «Ziel der schulischen und erzieherischen Bestrebungen ist die

¹Mit Schülern sind männliche Jugendliche im Alter von neun bis 13 Jahren gemeint.

soziale, kulturelle und berufliche Eingliederung aller SchülerInnen in die Gesellschaft» (www.sh-sonderschulen.ch, n.d.). Dazu gehört, dass sie ihren Fähigkeiten entsprechend am öffentlichen Leben teilhaben können. Die kulturelle Eingliederung kann durch die Partizipation an kulturellen Ereignissen und den Austausch zu aktuellen kulturellen Angeboten wie Literatur, Filme, Theater usw. entstehen. Um dies zu ermöglichen, muss ein für möglichst alle Jugendlichen verständliches Angebot bestehen, welches den Austausch zwischen Gleichaltrigen ermöglicht. Idealerweise können sich Schülerinnen und Schüler (SuS) mit verschiedenen kognitiven Voraussetzungen und unterschiedlichen Sprachkenntnissen gemeinsam über ein Thema austauschen. Ist ein Buch in verschiedenen Lesenebenen vorhanden, kann eine Gruppe, sei es eine heterogene Klasse in der Sonderschule, eine Regelklasse mit Schülerinnen und Schülern mit Leseschwierigkeiten oder Kindern mit Deutsch als Zweitsprache, eine Buchlektüre erarbeiten, besprechen und eventuell durch eigenes Theaterspielen, eine Filmbetrachtung oder einen Theaterbesuch ergänzen.

Da im Alltag, auch im Zeitalter von Sprachausgaben und Vorlese-Apps, Informationen meistens schriftlich weitergegeben werden, muss entweder genügend Lesekompetenz vorhanden sein, um die Texte zu entschlüsseln oder fremde Hilfe ist nötig.

Ich gehe davon aus, dass eine positive Leseerfahrung die Freude und das Interesse am Lesen wecken und so ein kleiner Baustein sein kann, der zu mehr Lesemotivation und somit zu mehr Training und Erfolg führt (siehe 2.2.2). Um die Lesekompetenz zu verbessern, muss jedoch verständliches und ansprechendes Lesematerial vorhanden sein.

1.3.1 Allgemeine Bedeutung des Lesens

In der didaktischen Analyse nach Klafki werden Fragen gestellt nach der Gegenwartsbedeutung, der Zukunftsbedeutung, der Struktur des Inhalts, der exemplarischen Bedeutung und der Zugänglichkeit (Jank & Meyer, 2018, S. 205). Anhand dieser wird folgend Bezug auf die Lesekompetenz genommen.

Gegenwartsbedeutung: Kinder und Jugendliche erhalten Informationen sehr häufig über den Schriftverkehr, z.B. Gebrauchsanweisungen zu neuen Geräten, Informationsschreiben der Schule, Lerntexte und Aufgaben in Schulbüchern oder Sachtexten über Hobbies. Verfügen Kinder und Jugendliche über genügend Lesekompetenz und Motivation, können sie das Lesen als lustvolle und spannende Freizeitbeschäftigung erfahren.

Zukunftsbedeutung: Die Behörden informieren schriftlich, Informationen über Aktuelles werden meistens in der Zeitung oder im Internet gelesen. Die Rechte und Pflichten als Bürger können nachgelesen werden und Verträge sollten vor der Unterzeichnung verstanden werden. In Berufslehren und bei Weiterbildungen wird meistens erwartet, dass Sachtexte gelesen und verstanden werden, um sich Wissen anzueignen. Das Lesen in der Freizeit kann entspannen und lässt den Leser in fremde Welten eintauchen oder dient einfach zum Zeitvertreib.

Struktur des Inhalts (Lehrplanbezug):

Der Lehrplan 21 strukturiert den Kompetenzbereich «Lesen» in vier verschiedene Bereiche, nämlich Grundfertigkeiten, Verstehen von Sachtexten, Verstehen literarischer Texte und Reflexion über das Leseverhalten. Wie in **Fehler!** **Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** zu sehen ist, baut das Leseverstehen literarischer Texte auf dem Lesen von Bildern und Bilderfolgen sowie dem Verstehen erzählter Geschichten auf. Es wird in allen Zyklen angestrebt, dass die Schüler sich in die Figuren der Erzählungen hineinversetzen können und Verknüpfungen zum eigenen Leben herstellen. In den Zyklen zwei und drei wird grossen Wert auf die selbstbestimmte Lektürewahl gelegt, worauf in dieser Arbeit nur sehr punktuell eingegangen wird (siehe 3.2.1). Im Bereich «Literatur im Fokus» wird tiefer auf das Erleben und Verstehen von Literatur eingegangen. Wird in einer Gruppe ein Buch gemeinsam bearbeitet, so kann das Verständnis für den Inhalt auf kreative Weise erarbeitet und vertieft werden. Im Kompetenzbereich «Literatur im Fokus» für die «Auseinandersetzung mit literarischen Texten» (D.6.A.1) werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie in «**Fehler!** **Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**» zu lesen ist.

D.2.C.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können in einem Bild eine Situation erkennen (z.B. Figur, Handlung, mögliche Geschichte). » können sich aus aneinander gereihten Bildern eine Geschichte vorstellen und diese im Gespräch erzählen (z.B. Bilderbuch).
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können erzählte und vorgelesene Texte verstehen und darin den Handlungsstrang erkennen (z.B. kleine Geschichte, Bilderbuch, Vers, Abzählreim). » können einen linearen Erzählverlauf mit einer dazu gehörenden Bildabfolge verbinden.
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können mithilfe von Nachfragen in Texten Handlungen und typische Eigenschaften der Figuren verstehen. » können sich unter Anleitung zentrale Handlungen, Orte und Figuren in kurzen Geschichten bildlich vorstellen und mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen. » können ihren rezeptiven Wortschatz erweitern, indem sie ihre Aufmerksamkeit unter Anleitung auf bestimmte Wörter und Wendungen richten. » kennen die Bibliothek als Ort mit reichhaltigem Leseangebot und können unter Anleitung Hörbücher, Bücher und andere Medien auswählen.
	d	<ul style="list-style-type: none"> » können ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text gestaltend vorlesen (z.B. einzelne Figuren stimmlich unterscheiden).
2	e	<ul style="list-style-type: none"> » können mit Unterstützung aufgrund von Cover, Klappentext, Illustrationen und Textausschnitten, (Hör-)Bücher und andere Medien auswählen. » können mit Unterstützung (z.B. Vorlesen, Hinweise durch Lehrperson, Hörbuch) Stimmungen, die ein Text vermittelt, wahrnehmen (z.B. Spannung in einem Krimi).
	f	<ul style="list-style-type: none"> » können ein Buch auswählen, indem sie in verschiedenen Büchern schnuppern (z.B. durchblättern, Anfang oder Schluss lesen). » können sich in Figuren hineinversetzen, ihr Handeln sowie mit Unterstützung deren Absichten und Motive nachvollziehen und diese mit der eigenen Lebenswelt in Verbindung bringen. » können in Gedichten den für sie bedeutsamen Kerngedanken mit Unterstützung formulieren. » können ihr Textverständnis zeigen, indem sie einen Text gestaltend vorlesen, dass Unterschiede zwischen erzählend-beschreibenden Passagen und Figurenrede deutlich werden. » können sich mit Unterstützung in einer Schulbibliothek orientieren und deren Angebote nutzen.
	g	<ul style="list-style-type: none"> » können mit Unterstützung typische Eigenschaften wie gerecht und ungerecht und Absichten der Figuren erschliessen, auch wenn diese nicht explizit erwähnt sind.

Abbildung 1: Auszug aus dem Lehrplan (D-EDK, 2018)

D.6.A.1		Die Schülerinnen und Schüler ...
1	a	<ul style="list-style-type: none"> » können in vorgelesene und erzählte Geschichten mit Unterstützung von Bilderbüchern eintauchen.
	b	<ul style="list-style-type: none"> » können zu Geschichten zeichnen und spielen. Sie können die entstandenen Zeichnungen und Handlungen in Bezug zur Geschichte setzen und einzelne Episoden daraus erzählen. » können Lieder und Verse nachsingen, nachsprechen und spielerisch umsetzen.
	c	<ul style="list-style-type: none"> » können mit Geschichten oder Szenen daraus auf folgende zwei Arten umgehen, um einzelne Eigenschaften der Figuren, Orte und Handlungen zu erkennen: szenisch darstellen (z.B. Handlung, Gespräch), zeichnerisch umsetzen (z.B. Figuren, Orte). » können in Begleitung die Bibliothek in der Schule besuchen und ihre Lieblingsbücher finden und einzelne Aspekte der Geschichten (z.B. Figuren, Orte) in einfachen Formen von Lesetagebüchern festhalten.
2	d	<ul style="list-style-type: none"> » können die Sichtweise einzelner Figuren erkennen und sich in sie hineinversetzen (z.B. indem sie die Figuren darstellend spielen).
	e	<ul style="list-style-type: none"> » können wesentliche Eigenschaften der Figuren, Orte und Handlungen in altersgerechten Geschichten oder einzelnen Szenen erkennen und auf folgende Arten damit umgehen: gestaltend vorlesen (z.B. Lesetheater), szenisch darstellen (z.B. Standbild, Pantomime, Stegreiftheater), schreibend umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer Figur schreiben), zeichnerisch umsetzen (z.B. Figurengalerie). » können in einem Lesetagebuch beschreiben, wie sie einen literarischen Text gelesen haben und wie er ihnen gefallen hat. Sie beziehen sich dabei auf den Text.

Abbildung 2: Auszug aus dem Lehrplan (D-EDK, 2018)

Exemplarische Bedeutung: Das Lesen im Allgemeinen ist ein Beispiel für eine Methode der Informationsbeschaffung. Exemplarisch gesehen können positive Leseerfahrungen motivationssteigernd wirken und eine Möglichkeit des lustvollen Zeitvertreibes aufzeigen.

Zugänglichkeit: Die grösste Herausforderung - und deshalb auch der Fokus dieser Masterarbeit - ist es, Knaben im frühen Jugendalter so motivierend abzuholen, dass die Neugierde und das Leseerlebnis stärker als die Widerstände sind, die sie vielleicht gegen das Lesen hegen. Genauere Ausführungen dazu finden Sie in den Kapiteln 2.2.3 und 2.7.

1.3.2 Lesedidaktischer Bezug

Cornelia Rosebrock zeigt im Lesekompetenzmodell (Rosebrock, 2012) verschiedene Ebenen der Lesekompetenz auf. Im Theorieteil wird auf alle drei Ebenen des Modells Bezug genommen, da diese einen Einfluss auf den Literaturunterricht in der Sonderschule haben. Ein zweites Modell, das die Teilprozesse beim Leseverstehen darstellt, ist das Situationsmodell von Wolfgang Lenhard, welches die verschiedenen Prozesse, die während des Lesens stattfinden, aufschlüsselt (Lenhard, 2013).

1.3.3 Geschlechterspezifische Faktoren und Lesemotivation

Es stellt sich die Frage, wie weit das Geschlecht der Kinder und Jugendlichen einen Einfluss auf die Lesekompetenz hat. Wolfgang Lenhard zeigt auf, was Studien zu geschlechterspezifischen Unterschieden bezüglich der Lesekompetenz ergeben haben. Da das Lesen dem Matthäus-Effekt unterliegt (Lenhard, 2013) (siehe 2.3.2), ist es von grösster Wichtigkeit, dass die Schüler motiviert sind, zu lesen, im Idealfall auch in ihrer Freizeit.

In der Fachwelt wird vom «Leseknick» (Holle, Garbe & Jesch, 2010) gesprochen, der bei vielen Knaben im Mittelstufenalter passiert. Katrin Müller-Walde (Müller-Walde, 2005) nennt als einen Grund dafür die zunehmende Nutzung von Bildschirmmedien, welche in ernsthafter Konkurrenz zu Büchern steht, da diese den Jugendlichen viel Spannung und Spass für wenig kognitive Anstrengung verspricht.

1.4 Fragestellungen

Aus dem aktuellen Bedürfnis nach verständlicher Lektüre für Knaben mit Leseproblemen, steht folgende Hauptfragestellung bei dieser Entwicklungsarbeit im Fokus:

Inwiefern leistet das Vorhandensein von Jugendliteratur in Einfacher Sprache einen Beitrag zur Lesemotivation bei Schülern im frühen Jugendalter?

Aus der Fragestellung lassen sich folgende Teilfragen ableiten :

- Welche Kriterien muss ein Jugendroman erfüllen, damit dieser die Schüler anspricht?
- Wie kann ein Jugendroman aufbereitet werden, um für Schüler mit Leseschwierigkeiten verständlich zu sein?
- Inwieweit motivieren positive Leseerfahrungen die Schüler mit Leseschwierigkeiten zu selbständigem Lesen?

1.5 Entwicklungsbedarf

Da - wie bereits bei der Ausgangslage geschildert – das Angebot an Jugendliteratur in Einfacher Sprache gering ist, wird ein Produkt geschaffen, das dieses Angebot erweitert. Ein Jugendroman wird in Einfache Sprache übersetzt und umgestaltet. Aufgrund der Anpassungen ans Leseniveau der Schüler und der ansprechenden Gestaltung soll das Buch zum Lesen animieren. Das Produkt (Buch) wird während des Entstehungsprozesses mit einer Kontrollgruppe von Schülern kapitelweise überarbeitet. Das Endprodukt wird danach im Literaturunterricht getestet und qualitativ sowie quantitativ evaluiert. Für die Entwicklung des Produktes ist die Gender-Thematik relevant, da es die Lücke, welche im Angebot vereinfachter Literatur für Knaben besteht (siehe 3.2.1), verkleinern soll.

2 Fachliche Grundlagen

In diesem Kapitel werden Schlüsselbegriffe definiert. Das Lesekompetenzmodell nach Rosebrock (2012) sowie das Situationsmodell nach Lenhard (Lenhard, 2013) werden vorgestellt. Eine Literaturrecherche zeigt, welche neurobiologischen Prozesse nötig sind, um sinnentnehmend zu lesen und welche Schwierigkeiten dabei auftreten können. Des Weiteren wird beschrieben, welche Kriterien ein Buch erfüllen muss, um Knaben im frühen Jugendalter anzusprechen und welche Massnahmen die Fachliteratur zur Steigerung der Lesemotivation bei Schülern mit Leseschwierigkeiten empfiehlt. Die «einfache Sprache»² sowie die Leichte Sprache³ werden definiert und miteinander verglichen. Wie Illustrationen als Verständigungshilfe eingesetzt werden können, wird theoretisch (siehe 2.12), wie auch in Bezug auf die typografische Gestaltung (siehe 2.11), erklärt. Zum Ende des Kapitels erfolgt ein Fazit, welches die aus den fachlichen Grundlagen hervorgegangenen Informationen, die für die Produktentwicklung relevant sind, zusammenfasst.

2.1 Definition von Schlüsselwörtern

Folgend werden die in der Fragestellung kursiv gestellten Begriffe und weitere Fachwörter erklärt.

2.1.1 Lesekompetenz

Die bei der PISA-Studie getestete Lesekompetenz wird wie folgt definiert: «Lesekompetenz beinhaltet zum einen die Fähigkeit relevante Informationen aus Texten herauszusuchen und zum anderen Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren. Zudem wird die Fähigkeit und Motivation erfasst, sich auf Texte einzulassen und sich mit deren Inhalten auseinanderzusetzen» (Prof. Dr. Kristina Reiss, 2018). Die Lesekompetenz umfasst aber mehr, als nur das messbare Leseverstehen. Deshalb wird die Lesekompetenz in der Didaktik ganzheitlich dargestellt, zum Beispiel in einem Mehrebenenmodell (siehe. 2.2), welche das messbare Leseverstehen (Prozessebene) sowie auch die subjektive und die soziale Ebene zeigt (Rosebrock & Nix, 2014, S. 13-14).

2.1.2 Leseverständnis

Das Leseverständnis ist ein anderer Begriff für Lesekompetenz. Es gilt als eine Teilfähigkeit der Sprachkompetenz. Beim Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) wird dieses zusammen mit dem Hörverständnis, der Sprechfähigkeit und der Schreibfähigkeit aufgeführt.

2.1.3 Leseschwierigkeiten

Dass Schüler beim Lesen Schwierigkeiten haben, kann sehr verschiedene Ursachen haben. Legasthenie (Lese-Rechtschreibschwäche), ADHS, kognitive Beeinträchtigung oder geringe Deutschkenntnisse, aber auch mangelndes Training können zu Leseschwierigkeiten führen.

2.1.4 Lesemotivation

Die Bereitschaft oder das Bedürfnis, zu lesen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich wird zwischen «intrinsischer» und «extrinsischer» Lesemotivation unterschieden. Die Lesebereitschaft wird jedoch auch von der subjektiven Verarbeitung von Leseerlebnissen, der

² «Einfache Sprache» ist keine offizielle Sprachbezeichnung, im folgenden Text wird es als Ausdruck für das deutsche Pendant zu «Plain English» und somit als festen Ausdruck verwendet. Für eine bessere Lesbarkeit wird im folgenden Text auf Interpunktionszeichen verzichtet.

³ Leichte Sprache ist eine offizielle Sprachbezeichnung und wird deshalb ohne Interpunktionszeichen grossgeschrieben.

Erwartungshaltung des Lesers und sozialen Umwelteinflüssen beeinflusst. Einer dieser Faktoren wird im fortschreitenden Jugendalter immer wichtiger: die Meinung der Peer-Group (siehe 2.7).

2.1.5 Kinder- und Jugendliteratur

Unter Kinderliteratur versteht man Bücher, die Kinder bis und mit 12 Jahren ansprechen. Bei Büchern für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren spricht man von Jugendliteratur. Die Grenze zwischen Kinder- und Jugendliteratur ist fließend. Romane, die im Buchhandel für Mittelstufenschüler empfohlen werden, erzählen oft Abenteuer-, Fantasie- und Detektivgeschichten. Die Hauptpersonen sind oft selbst Kinder oder Jugendliche (Orell Füssli Thalia AG, n.d.).

2.1.6 Einfache Sprache

Lesetexte in Einfacher Sprache entsprechen einem Leseniveau von A2 bis B1 entsprechend dem GER. Es gibt dazu keine festgelegten Regeln, sondern Richtlinien, die der Zielgruppe entsprechend angewandt werden.

2.2 Das Lesekompetenzmodell nach Rosebrock

Das Lesekompetenzmodell von Cornelia Rosebrock zeigt drei Ebenen, welche Einfluss auf das Lesen und Verstehen haben (siehe Abbildung 3). Die im folgenden Text hervorgehobenen Begriffe sind dem Lesekompetenzmodell entnommen (siehe Rosebrock, 2012, S. 4-7).

Abbildung 1: Rosebrock 2012 – Was ist Lesekompetenz

2.2.1 Die Prozessebene

Die Ebene der kognitiven Prozesse zeigt auf, welche mentalen Prozesse ablaufen, um einen Text zu entschlüsseln. Die Spitze des Modells bildet die **Wort- und Satzidentifikation**, ohne die das Lesen von geschriebenen Texten nicht möglich ist. Sind die Wörter und Sätze entschlüsselt, so werden Zusammenhänge gesucht, welche zwischen den verschiedenen Aussagen bestehen, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Bei kleinräumigen Zusammenhängen spricht man von **lokaler Kohärenz**. Vom Lesen des ersten Satzes an stellt der Leser Vermutungen an, worüber der Text im Gesamten handelt. Die im Laufe des Lesens dazukommenden Informationen werden fortlaufend in dieses Gesamtbild miteinbezogen. Dies nennt man die **globale Kohärenz**. Das Vor- und Weltwissen sowie die Erfahrungen mit verschiedenen Textsorten lassen den Leser eine Erwartungshaltung gegenüber dem Text aufbauen. Auch Überschriften, Symbole und Bilder helfen mit, diese **Superstrukturen** zu

erkennen und so einen gewissen Inhalt erwartbar zu machen. Ist ein Leser sehr geübt, kann er gleichzeitig zu all diesen Prozessen die **Darstellungsstrategien identifizieren**: er kann erkennen, nach welchen Überlegungen und mit welcher Strategie der Verfasser des Textes vorgegangen ist, um seine Informationen zu verbreiten (Rosebrock, 2012).

2.2.2 Die Subjektebene – Selbstkonzept als (Nicht-) Leser/in

Um einen Text lesen und verstehen zu können, reicht es jedoch nicht, über die kognitiven Fähigkeiten des Lesens zu verfügen. Die Lektüre bezieht das **Wissen**, das der Leser hat, mit ein. So ist ein Text nur verständlich, wenn der Inhalt an das Vor- und Weltwissen des Lesers anknüpft. Der Leser muss am Textgeschehen teilnehmen können. Um die Figuren und ihre Motive zu verstehen, ist es vonnöten, sich in diese einfühlen zu können, damit **Beteiligung** entsteht. Je näher die beschriebene Welt mit der Wirklichkeit des Lesers zusammenliegt, desto einfacher gelingt dies. Nur mit der Bereitschaft, sich für die Sache anzustrengen und die nötige Aufmerksamkeit auf den Inhalt zu richten, ist genügend **Lesemotivation** vorhanden (siehe 2.7). Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, werden während des Lesens laufend neue Informationen in bereits vorhandene mentale Ordnungen eingesetzt. Dazu muss die Bedeutung des Gelesenen **reflektiert** werden.

Schüler, welche dem Lesen abwehrend gegenüberstehen – häufig Schüler mit basalen Leseproblemen (Prozessebene) – werden in der Freizeit kein Buch zur Hand nehmen und auch im Schulunterricht nur das Nötigste lesen. Dies führt dazu, dass ausserhalb des Unterrichts das Lesen nicht trainiert wird. Somit bleiben die Fortschritte beim Lesen aus, was sich stark auf die Motivation und somit auf das weitere Leseverhalten auswirkt (siehe 2.7.1). Dies hat ausserdem zur Folge, dass der Unterschied in den Leseleistungen der Leser verglichen mit den Nichtlesern immer grösser wird. Um dem entgegen zu wirken, wird in der Schule das Viellese-Verfahren angewendet. Das Viellese-Verfahren zielt darauf ab, die Schüler während des Unterrichts eigenständig selbst gewählte Literatur lesen zu lassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, durch das viele Lesen von Texten, welche sie interessieren, die Lesekompetenz zu steigern, was sich wiederum positiv auf die Lesemotivation auswirken soll. Ziel ist dabei, dass Nicht- und Wenigleser sich an das freie Lesen gewöhnen und so mehr Motivation entwickeln (Rosebrock & Nix, 2014). Erhebungen haben bewiesen, dass ein Zusammenhang zwischen der Lesekompetenz und der bewältigten Lektüremenge besteht. Es ist jedoch nicht klar, ob die höhere Lektüremenge aufgrund der hohen Lesekompetenz zustande kommt, oder ob die Menge des Gelesenen wirklich einen Einfluss auf die Lesekompetenz hat. Es konnte auch nicht nachgewiesen werden, dass das im Unterricht angewendete Viellese-Verfahren das Leseverstehen der leseschwachen Schüler verbessert. Eine amerikanische Studie hat über schwache Leser folgendes gezeigt: Sie «brauchen eine genaue Passung der Lesematerialien zu ihren Fähigkeiten, um endlich Erfolgserfahrungen bei der Lektüre zu erleben» (Lenhard & Schneider, 2006, S. 67).

2.2.3 Soziale Ebene

Das Lesen ist im Alltag immer sozial eingebettet. Schriftliche Interaktionen finden in der Familie, in der Schule, auf Gemeinde- oder Staatsebene sowie bei Gleichaltrigen statt. Rosebrock schreibt dazu: «Der Eintritt in literale Modi des Erfahrens und Lernens vollzieht sich grundsätzlich und von Beginn an in sozialen Interaktionen, und der soziale Austausch, z.B. im Unterricht, ist der zentrale Motor zur Weiterentwicklung von literalen Kompetenzen» (2012, S. 6). Daraus kann also geschlossen werden, dass ein gemeinsamer Austausch und die gemeinsame Beschäftigung mit der Lektüre in der Klasse wichtig sind. Dies ist jedoch beim selbstbestimmten Vielleseverfahren schwierig umzusetzen. So sollte der Leseunterricht nicht nur aus freier Lektüre bestehen, sondern auch gemeinsame Lektüren

beinhalten, die bearbeitet werden (siehe 1.3.1, Lehrplanbezug), was wiederum eine Passung der Lesetexte (siehe 2.2.2) bei den einzelnen Schülern erschwert, wenn die Lesekompetenzen dieser weit auseinander liegen.

2.3 Das Situationsmodell nach Lenhard

Das Situationsmodell von Wolfgang Lenhard teilt den Leseprozess in hierarchiehohe und hierarchieniedere Prozesse ein. Es wird davon ausgegangen, dass diese Prozesse weitgehend parallel ablaufen (Lenhard, 2013, S. 15).

Abbildung 2: Situationsmodell mit Teilprozessen im Leseverständnis (Lenhard, 2013, S. 15)

2.3.1 Hierarchieniedere Prozesse

Der Leser erkennt bei Wörtern Grapheme und ordnet diesen Phoneme zu. Aus den Phonemen werden Schleifen gebildet, die im Arbeitsgedächtnis abgelegt werden. Im Gedächtnis werden Wörter gesucht, die möglichst genau auf die Lautfolge im Arbeitsgedächtnis passen. Gleichzeitig dürfen die bereits gelesenen Wörter nicht vergessen werden, bis der ganze Satz verstanden ist. Dies kann nur bewältigt werden, wenn anstatt mühsamen **Rekodierens** einzelner Buchstaben das automatische **Dekodieren** stattfindet. Dabei können Wortbilder den Lautfolgen und Bedeutungsinhalten sofort zugeordnet werden. Ein geübter Leser hat beide Wege zur Verfügung: Die direkte Route ruft bei bekannten Wörtern sofort deren Sinn auf. Bei unbekanntem oder selten gebrauchten Wörtern greift auch der geübte Leser auf die indirekte Route des **Rekodierens** zurück (Lenhard, 2013).

Erkannte Wörter werden innerhalb eines Satzes in einen Kontext gesetzt. Automatisch werden die Wörter sinnvoll gruppiert. So entstehen Teilsätze, die in sich Sinn ergeben (**propositionale Struktur**), welche dann in Bezug zueinander gesetzt werden und so den Sinn des Satzes ergeben. Die Verknüpfung der einzelnen Teile nennt man **lokale Kohärenzbildung**. Ungeübte Leser haben oft Probleme, Zusammenhänge verschiedener Sätze oder Teilsätze zu erkennen, da Kohäsionsmittel, zum Beispiel Konjunktionen, oft noch schwer verständlich sind. In Texten werden die Satzteile und Sätze durch **Kohäsionsmittel** miteinander in Bezug gebracht (siehe Abbildung 3). Diese werden im Laufe der Sprachentwicklung immer besser verstanden (Lenhard, 2013, S. 18-20).

Kohäsionsmittel

- Konjunktionen
- Vor- und Rückverweise
- Pro-Formen, z.B. Pronomen
- Ellipsen (Auslassungen)

Abbildung 3: Kohäsionsmittel

2.3.2 Hierarchiehohe Prozesse

Bei hierarchiehohe Prozessen wird der Inhalt grösserer Textstellen miteinander verknüpft und ein mentales Abbild, also ein Situationsmodell des Inhaltes, entsteht (Lenhard, 2013, S. 20).

Beim Konstruktionsprozess wird das zum Gelesenen passende **Vorwissen** im Langzeitgedächtnis aktiviert. Dieses gibt so neue Informationen, welche helfen, Schlussfolgerungen aus dem Gelesenen zu ziehen. Die im Arbeitsgedächtnis gespeicherten Informationen werden so konkreter, was wiederum hilft, neue Verknüpfungen zu machen (Lenhard, 2013, S. 20-21).

Im Arbeitsgedächtnis entsteht ein propositionales Netzwerk mit wichtigen aber auch unwichtigen und widersprüchlichen Details. Es werden neben dem inhaltlichen Vorwissen auch Kenntnisse über den Aufbau von Geschichten und über Alltagsabläufe einbezogen. So kann leichter zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterschieden werden. Es entsteht ein Situationsmodell des Textinhaltes. Die einzelnen Wörter sind nicht mehr wichtig, es bleibt das Bild einer konkreten Situation und der **globale Zusammenhang** wird sichtbar (Lenhard, 2013, S. 20-23).

Metakognitives Wissen über das Lesen kann helfen, Strategien zu finden, um Verständnisprobleme zu überwinden. Dazu gehört das Kennen von Lesestrategien, also das Wissen, wie man Texte bearbeiten kann, die schwierig zu verstehen sind. **Selbstregulation** bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Schüler die Lesestrategien wählt, welche zum Lesetext passen (Lenhard, 2013, S. 24-26).

2.4 Einfache Sprache ebnet den Weg ins Langzeitgedächtnis

Baumert beschreibt in «Leichte Sprache, Einfache Sprache», welche Prozesse im Gehirn ablaufen, wenn ein Text gelesen wird. Der Ablauf sei dabei immer folgender: Schemata-Vernetzungen-Frames-Script-Erfahrungen oder Episoden.

Sollen Texte in Einfacher Sprache so geschrieben werden, dass die Zielgruppe diese auch versteht, muss der benutzte Wortschatz in die **Schemata** der Leser passen. Dies bedeutet, dass der Leser die formulierten Wörter und deren Bedeutung, Aussehen sowie Funktion kennen muss (Baumert, 2016, S. 32).

Wenn wir Wörter lernen, so merken wir uns diese nicht einzeln, sondern wir ordnen sie in verschiedene Kategorien ein. So wird beim Lesen eines Wortes nicht nur ein einzelnes Wort aufgerufen, sondern eine Definition dessen. Dies nennt man **Frame** (Rahmen). Man kann sich

vorstellen, dass ein Gemälde (im Bilderrahmen) aufgerufen wird, welches das gelesene Wort abbildet. Je konkreter und detaillierter die Informationen zu einem bestimmten Begriff abrufbar sind, desto schneller kann das Wort verstanden und gemerkt werden (Baumert, 2016, S. 35-40).

Ein **Script** ist eine Abfolge verschiedener Handlungen. Viele dieser Handlungsabfolgen sind uns bekannt und wiederholen sich immer wieder im Alltag. Diese Scripts müssen vorhanden sein, damit die Abfolge der Handlungen verstanden werden kann. In einfacher Sprache setzt man allgemeine (UMOP) und spezielle (Script) Handlungsstrukturen voraus, auf Grund deren die Handlungsabfolgen verständlich formuliert werden können. Damit etwas Neues verstanden werden kann, muss also bereits etwas vorhanden sein (Baumert, 2016, S. 42).

Was wir sehen, hören und erleben, gelangt als erstes in unser Kurzzeitgedächtnis. Dieses kann etwa fünf bis neun Cluster (Merkmalsbündel) abspeichern. Dies können Wörter sein, aber auch grössere Einheiten, wenn es sich dabei um Wissenspakete handelt, deren Inhalt uns bekannt ist. Bei Lesern, die auf Leichte Sprache angewiesen sind, muss man davon ausgehen, dass sie sich eine geringere Anzahl an Clustern merken können (Baumert, 2016, S. 56).

Informationen, die als relevant eingestuft werden, werden im Langzeitgedächtnis gespeichert. Irrelevante Informationen im Kurzzeitgedächtnis werden überschrieben und somit schnell wieder vergessen. Psychologinnen und Psychologen gehen ausserdem vom Vorhandensein eines Arbeitsgedächtnisses aus. Dieses aktiviert Informationen aus dem Langzeitgedächtnis, die für eine Aufgabe nötig sind, eine Art Zwischenspeicher, auf den schneller zugegriffen werden kann als auf das Langzeitgedächtnis. Das Problem beim Arbeitsgedächtnis ist, dass es nicht aufrechterhalten werden kann, wenn es in der Arbeit unterbrochen wird. Es ist anzunehmen, dass Leseschwierigkeiten häufig durch eine eingeschränkte Funktion des Arbeitsgedächtnisses zustande kommen (Baumert, 2016, S. 57-58).

Eine Satzaussage kann verschiedene Bedeutungen haben. Der Leser lässt mehrere mögliche Szenarien gleichzeitig weiterlaufen, bis er genügend Informationen hat, um falsche Bedeutungen auszuschliessen. Im Idealfall bleibt schlussendlich ein Szenario übrig, das korrekt ist. Dieses wird ins Langzeitgedächtnis übernommen (Baumert, 2016, S. 66).

Was bedeutet dies jetzt für das Verfassen von Texten in Einfacher Sprache? Der Wortschatz sowie allgemeine Handlungsabfolgen müssen dem Leser bekannt sein, damit er Bilder dazu aufrufen kann. Gelingt es dem Leser, das Gelesene zu erfassen, kann er sich ein Imagen (siehe 2.5) davon machen, also sein «Bild» im Frame erweitern. Dabei wird aus einzelnen Wörtern ein Gesamtbild. Dieses wird als relevant eingeordnet und vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überführt. Da sich der Leser im Allgemeinen höchstens sieben Cluster merken kann, dürfen nicht zu viele Informationen nacheinander erfolgen, bevor das Verständnis da und die Relevanz der Informationen erkannt ist.

2.5 Die Dual Coding Theory

Das Verstehen von Texten wird nicht nur vom sprachlichen Verstehen bestimmt, sondern auch von nicht-sprachlichen Reaktionen. Texte führen beim Lesen zu «inneren Bildern».

Die Dual Coding Theory geht davon aus, dass Gelesenes durch zwei unterschiedliche mentale Systeme verarbeitet und auch auf diesen zwei Ebenen im Gedächtnis verankert wird. Die verbale Codierung erfolgt in Logogenen.

Die Einheiten der nicht-verbale Codierung heißen Imagene. Imagene verschiedener Systeme laufen häufig gleichzeitig ab. Wird beim Lesen eine Wortfolge oder ein Konzept erkannt, erzeugt dies ein Imagene des Gegenstandes oder der geschilderten Situation (Holle et al., 2010, S. 133-138). Eine Verständnishilfe für Leser könnte demzufolge ein zum Text passendes Bild, eine Tonspur, ein Geschmack oder Geruch sein, welches Imagene bildet und so den Prozess, das Gelesene im Gedächtnis abzuspeichern, unterstützt.

Abbildung 4: Dual Coding Theory (Holle et al., 2010)

2.6 Leseschwierigkeiten

Menschen mit Legasthenie fällt das Entziffern von Wörtern schwer. Die Impulsivität, verlangsamte Arbeitsgeschwindigkeit und ein defizitärer Arbeitsspeicher beeinflussen bei ADHS vor allem das sinnverstehende Lesen (Döpfner, Gold & Frölich, 2014). Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung erreichen in der Leseentwicklung oft später oder gar nicht die integrativ-automatisierte Stufe, welche für das Lesen und Verstehen eines Textes Voraussetzung ist (siehe Günther, 1986). Schüler, welche erst im Jugendalter einfache Texte lesen und verstehen können, haben im Literaturangebot selten altersentsprechende Themen zur Auswahl, was sich wiederum negativ auf die Lesemotivation und somit auf die Leseaktivität auswirkt.

2.6.1 Auswirkungen von ADHS auf das Leseverstehen

Bei Schülerinnen und Schülern mit ADHS kann sich die verminderte Aufmerksamkeitsleistung auf die Lesekompetenz auswirken.

Die Impulsivität bei Schülern mit einem ADHS wirkt sich z.B. beim Lesen dahingehend leistungseinschränkend aus, dass Texte überhastet gelesen werden, holprig artikuliert wird, Wörter verschluckt oder ausgelassen werden oder in der Zeile verrutscht wird. In der Folge der genannten Defizite ist das sinnverstehende Lesen oft beeinträchtigt. Zu Letzterem trägt zusätzlich auch die Schwäche des Arbeitsspeichers bei, v.a. wenn dessen visueller Bereich defizitär ist.

(Döpfner et al., 2014, S. 136)

Nach dem Lesemodell von Lenhard sind die hierarchiehohe Prozesse bei ADHS beeinträchtigt, da das Arbeitsgedächtnis nicht alle Informationen speichern kann, bis diese in einen Kontext eingebettet

werden können. Das oft impulsive Handeln (und Lesen) kann dazu führen, dass die selbstregulativen Prozesse wie das Wählen der richtigen Lesestrategie und die Kontrolle des eignen Leseprozesses vernachlässigt werden (siehe 2.3.2).

Folgende Tipps werden Lehrpersonen bezüglich Leseunterstützung bei ADHS gegeben:

- Vergrösserte Kopien, möglichst nur einzelne Textabschnitte abgeben
- schwierige Wörter oder Textstellen hervorheben
- häufig laut lesen lassen
- einzelne Abschnitte zusammenfassen lassen
- Fragen nach dem Textinhalt stellen
- Text aufnehmen (Fokus auf Lesen) und abspielen (Fokus auf Verstehen)

(siehe Döpfner et al., 2014, S. 136-137)

2.6.2 Auswirkungen von kognitiver Beeinträchtigung

Günther (1989) teilt den Schriftspracherwerb in fünf Phasen ein, wobei der rezeptive Prozess (Lesen) und der produktive Prozess (Schreiben) schon im Säuglingsalter einsetzen. Verläuft der Schriftspracherwerb problemlos, durchlaufen die Schüler alle Stadien des «erweiterten Lesens» und landen im Grundschulalter auf der letzten Stufe, der integrativ-automatisierten Stufe, bei welcher das Entschlüsseln der Wörter automatisiert erfolgt (siehe 2.3.1). Bei kognitiver Beeinträchtigung ist die Lese- und Schreibentwicklung oft verlangsamt. Die Schüler verbleiben länger in den einzelnen Entwicklungsstufen. Einige Schüler erlernen so das Lesen in langsamerem Tempo, ihre Lesefähigkeiten entsprechen im Jugendalter zum Beispiel den Fähigkeiten eines Grundschulkindes (siehe Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 88-90).

Aufgrund dessen wird Heilpädagoginnen und Heilpädagogen für das Wählen der passenden Lesetexte Folgendes empfohlen: «Voraussetzung ist, dass der Lesestoff an Alter und Interessen der Schüler angepasst ist. Insbesondere für Jugendliche und Erwachsene ist das Angebot an adäquatem Lesematerial gering. Hier sollten Texte selbst gestaltet werden; dabei wird gemäss des Spracherfahrungsansatzes von Wörtern ausgegangen, die für die Lernenden relevant sind» (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 90).

2.7 Lesemotivation bei Knaben

Die Lesebiografieforschung zeigt, dass Menschen, die später viel lesen, im frühen Jugendalter eine Phase des intensiven Lesens von Kinderliteratur durchliefen. Während dieser Phase tauchen die Kinder (Knaben wie Mädchen) in eine Phantasiewelt ein und vergessen alles um sich herum, was darauf schliessen lässt, dass sie emotional die Geschichte miterleben. Dabei sind die Kinder nicht auf pädagogische Anregungen angewiesen und möchten ihren Lesestoff selbständig auswählen.

In dieser Phase ist es wichtig, dass sich die Leseflüssigkeit verbessert, um Ressourcen des «Arbeitsspeichers» für kognitive Verstehensprozesse frei zu machen. Dabei gilt: Je mehr jemand liest, desto besser wird die Leseflüssigkeit und umgekehrt. Viele Kinder, vor allem die Jungen, hören beim Übergang vom Lesenlernen zum eigenständigen Lesen auf, sich mit Literatur zu beschäftigen (Holle et al., 2010, S. 197-199).

Welche Gründe gibt es, dass Schüler nicht motiviert sind zu lesen? Damit befasst sich das folgende Kapitel.

2.7.1 Entwicklung des leserbezogenen Selbstkonzepts

Das Leseverhalten wird von vergangenen und jetzigen Leseerfahrungen bestimmt: Einerseits haben wichtige Bezugspersonen und deren Einstellung zum Lesen einen Einfluss, besonders beeinflussend auf die Motivation wirken jedoch Leistungsrückmeldungen nach dem Lesen. Eine negative Leseerfahrung wird entweder auf die äusseren Umstände (Schwierigkeit der Aufgaben, Pech) oder auf die eigene Person (z.B. mangelnde Fähigkeiten oder zu wenig Anstrengung) zurückgeführt. Nach mehrfachen Misserfolgen werden bei internalen Attribuierungen (auf die eigene Person bezogenen Begründungen) negative Zuschreibungen über die eigene Person gemacht, wie z.B. «Ich kann halt nicht lesen!». Dies wiederum vermindert die Motivation zu weiteren anstrengenden Leseaufgaben. Positiv auf die Lesemotivation wirken hingegen Zuschreibungen, welche sich auf beeinflussbare Ursachen beziehen, wie z.B. die eigene Anstrengung. Rosebrock und Nix schreiben dazu: «...Lehrkräfte können durch die Art ihrer Rückmeldung entscheidend dazu beitragen, das Selbstbild der Schüler als Leser(in) positiv (oder negativ) zu beeinflussen. Wenn die Lehrkräfte den schwächeren Lesern überzeugend zeigen können, dass und wie sie Leseaufgaben erfolgreich bewältigen können, wirken sie auf eine lernförderliche Attribuierung hin» (Rosebrock & Nix, 2014). So kann ein Schüler einem neuen Text mit einer positiven Erwartungshaltung begegnen, dass er den vorliegenden Text wahrscheinlich verstehen wird. Diese «motivationale Grundhaltung», verfestigt sich im Laufe der Schuljahre. Dies führt mit zunehmender Erfahrung und zunehmenden Vergleichen mit den Mitschülern zu einem «leserbezogenen Selbstkonzept», welches nicht nur als Haltung gegenüber dem Lesen, sondern als Bestandteil der Identität wahrgenommen wird. Ein negatives Selbstkonzept als Leser wird dazu führen, dass sich der Jugendliche nicht als Leser sieht und keinen positiven Bezug zu Büchern und Texten entwickeln kann (Rosebrock & Nix, 2014).

2.7.2 Sind Knaben weniger motiviert als Mädchen?

Jungen ab der 3. Klasse verlieren das Interesse am Lesen in der Freizeit, da eine starke Konkurrenz anderer Medienangebote da ist, die für Jungen attraktiver ist als das Lesen (Holle et al., 2010, S. 199).

Kinder aus schriftfernen Lebenswelten, die vor allem AV- und digitale Medien nutzen, werden die Leseflüssigkeit nicht ausbilden, die notwendig ist, um eine lustvolle Kinderlektüre überhaupt erfahren zu können. Da sie in ihrer Freizeit nicht lesen, werden auch in der Schule positive Leistungsrückmeldungen kaum erfolgen. [...] Das »autonome Lesen«, das bei vielen Kindern in der Freizeit nicht mehr stattfindet, muss zunehmend in der Schule selbst Platz finden - zum Beispiel in offenen Lernumgebungen oder in Lernarrangements, die der Anschlusskommunikation unter Gleichaltrigen einen wichtigen Stellenwert geben.

(Holle et al., 2010, S. 200)

Die MIKE-Studie von 2017 bestätigt, dass mehr Jungen als Mädchen in der Freizeit gamen und dies durchschnittlich mehr als doppelt so lange dauert (m: 19 min, w: 8 min). Die Studie zeigt ausserdem, dass zehn Prozent mehr Mädchen als Jungen in der Freizeit Bücher lesen, jedoch nennen neun Prozent mehr Jungen als Mädchen das Lesen von Comics und Heftchen als Freizeitaktivität (siehe Abbildung 5: MIKE-Studie (2017) zur Mediennutzung). Die durchschnittliche Buchlesedauer der Mädchen beträgt pro Tag 27 Minuten, während die Knaben 20 Minuten in einem Buch lesen. Das Lesen der Comics beansprucht bei den Jungen zehn Minuten, bei den Mädchen hingegen nur sieben Minuten. Gemäss der Studie zeigen die Jungs also eine Präferenz für bildunterstützendes Lesematerial bei gesamthaft kürzerer Lesedauer.

Abbildung 5: MIKE-Studie (2017) zur Mediennutzung Prozentangaben: mind. einmal pro Woche

Die Studie hat ausserdem beim Vergleich medienfreier Aktivitäten gezeigt, dass mehr Jungen als Mädchen draussen spielen, eine Sportart ausüben und Freunde treffen (siehe Genner et al., 2017). Diese Resultate können so interpretiert werden, dass die Jungen ein grösseres Bedürfnis nach Action haben, die mehrere Sinne anspricht und darum mehr Interesse für Gamen, Sport und Spiele im Freien zeigen.

2.7.3 Leseanimation

In Schulen werden oft leseanimierende Verfahren angewendet, um den Schülern durch verschiedene gemeinsame Events das Lesen näher zu bringen. Dabei wird das Lesen als genussvolle und gewinnbringende Tätigkeit angepriesen, was zum Ziel hat, die intrinsische Lesemotivation zu steigern. Dabei wird versucht, das positive Selbstkonzept zu festigen und den Lesern Anschlusskommunikation mit Gleichaltrigen zu ermöglichen. Schüler mit negativem Selbstkonzept sind bei Leseevents wie Autorenlesungen, Lesenächten, Vorlesewettbewerben und Bibliotheksbesuchen alleine oft überfordert. So kann die Leseanimation kontraproduktiv sein, wenn der Nicht-Leser sich ausgeschlossen fühlt, nicht mitreden kann, oder in der Bibliothek mit der Auswahl der Bücher überfordert ist (Rosebrock & Nix, 2014). Werden leseanimierende Elemente in der Schule umgesetzt, so müssen diese unbedingt den Schüler mit Leseschwierigkeiten ansprechen. Dies kann bedeuten, dass ihnen beim Bibliotheksbesuch eine passende Auswahl an Büchern vorgelegt wird, in einer Schulbibliothek die Bücher entsprechend der Lesestufen markiert sind, und bei Autorenlesungen einfache Bücher oder Comics vorgestellt werden. Im Unterricht soll über Bücher gesprochen werden, welche die Schüler auf Grund einer adäquaten Passung gut verstanden haben, manchmal ist es auch möglich, dass eine gemeinsame Lektüre in einer homogenen Gruppe erarbeitet wird. Nach eigenen Erfahrungen hat es sich im Unterrichtsalltag der Sonderschule bewährt, eine gemeinsame Lektüre zu wählen, welche in verschiedenen Leseniveaus verfügbar ist, so dass die Schüler die Geschichte auf ihrem Niveau lesen können und im Anschluss dazu gemeinsam darüber sprechen. Als Abschlussevent, wenn alle Schüler das Buch fertiggelesen haben, ist das gemeinsame Schauen der Buchverfilmung sehr beliebt.

2.8 Die Einfache und die Leichte Sprache

Wenn Lesetexte sprachlich vereinfacht werden, um Menschen mit geringer Lesekompetenz anzusprechen, wird zwischen Einfacher und Leichter Sprache unterschieden. Im folgenden Kapitel werden die Entstehungsgeschichte, sowie der Unterschied der beiden «Sprachen» beschrieben.

2.8.1 Die Entstehungsgeschichte der Einfachen Sprache

Die Bemühungen, Texte in Einfacher Sprache zu verfassen, entspringen im englischsprachigen Raum. Ein kurzer Blick auf die Entstehungsgeschichte zeigt, wie eine Entwicklung zu Einfacher Sprache im Deutsch vorangetrieben werden kann.

Marian Wharton war eine Vorreiterin des «Plain English», des einfachen Englisch. Sie entwickelte 1917 ein Lehrwerk für einfaches Englisch, das von Arbeitern mit niedrigem Bildungsstand genutzt werden konnte. Ihre Sympathie zum liberalen Sozialismus sowie zum Anarchismus gab sie in Beispielsätzen des Lehrbuchs an die Lernenden weiter.

Das Zeitalter des Plain English wurde mit Jimmy Carter's Präsidentschaft 1976 eingeläutet. Nach dem verlorenen Vietnamkrieg war das Vertrauen der Amerikaner in den Staat und deren Politiker erschüttert. Um dies zu ändern, wurde verfügt, dass zukünftig Gesetzestexte, Bestimmungen und Vorschriften für alle klar und verständlich verfasst sein müssen. Der Nachfolger, Ronald Reagan, verfolgte jedoch andere Ziele. Erst als Al Gore Vizepräsident wurde und sich im Auftrag von Bill Clinton (Präsident) dem Thema Plain English annahm, nahm dieses Thema wieder Fahrt auf und ist seitdem unaufhaltsam. «Seit einigen Jahrzehnten fordern Engländer, Amerikaner und andere nun ein einfaches Englisch. Sie gründen Vereinigungen, treten öffentlich auf und eröffnen Firmen, die behilflich sind, verkorkste Sprache erst gar nicht unter die Menschen zu bringen» (Baumert, 2018). Unternehmen bemühen sich, ihre Kunden mit Schriften in leicht verständlichem Englisch anzusprechen, um sie so besser zu erreichen. So entstehen weniger Missverständnisse, es gibt z.B. weniger fehlerhafte Rücksendungen. Das Unternehmen hat somit weniger Aufwand, was Kosten einspart.

Einfache Sprache ist im deutschsprachigen Raum noch nicht weit verbreitet, so findet man auch keine Kritiker. Einige Unternehmen verfolgen das Ziel, mit Hilfe Einfacher Sprache, z.B. bei Produktbeschreibungen, möglichst gut vom Kunden verstanden zu werden. Dies wird jedoch nicht in der Öffentlichkeit besprochen, da sie sich dadurch einen Marktvorteil versprechen (Baumert, 2018, S. 37-60). Wie Baumert die aktuelle Situation ausdrückt: «Plain English war das grosse Versuchslabor, von dessen Ergebnissen andere lernen können. Jetzt rollt der Zug, und es ist unsere Aufgabe, das Gelernte für die deutschsprachigen Länder umzusetzen» (Baumert, 2018, S. 60).

2.8.2 Leichte Sprache

Prof. Dr. Christiane Maaß ist als Gründerin der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim (Maaß, 2015) eine Koryphäe auf dem Gebiet der Leichten Sprache. In einem ihrer Fachbücher definiert sie Leichte Sprache wie folgt:

Leichte Sprache ist eine Varietät des Deutschen, die im Bereich Satzbau und Wortschatz systematisch reduziert ist. Ebenso systematisch ist die Reduktion mit Bezug auf das Weltwissen, das für die Lektüre vorausgesetzt wird. Ausserdem zeichnen sich Leichte-Sprache-Texte durch eine besondere Form der visuellen Aufbereitung aus.

(Maaß, 2015, S. 11-12)

Texte in Leichter Sprache richten sich an Menschen mit einer kognitiven oder sensorischen Beeinträchtigung. Auch Menschen mit prälingualer Gehörlosigkeit haben Schwierigkeiten mit der Schriftsprache und können deshalb von Texten in Leichter Sprache profitieren. Die grösste Nutzergruppe bilden jedoch Personen, die von funktionalem Analphabetismus betroffen sind (Maaß, 2015, S. 14-17).

Leichte Sprache hat ein sehr umfangreiches Regelwerk. Das erste Regelwerk stammt von Inclusion Europe. Es ist selbst in Leichter Sprache geschrieben. Ursprünglich wurden die Regeln auf Englisch verfasst und später in 16 verschiedene Sprachen übersetzt, darunter auch Deutsch.

2006 wurde das Netzwerk Leichte Sprache gegründet. Dieses bietet seit 2009 Regeln für Leichte Sprache als Download an. Später wurden diese in sehr ähnlicher Form als Broschüre des deutschen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales publiziert und so einer grossen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch diese Regeln sind in Leichter Sprache verfasst, damit die Betroffenen diese selbst nutzen können.

2014 wurde an der Universität Hildesheim die Forschungsstelle «Leichte Sprache» gegründet. Sie befasst sich auf wissenschaftlicher Basis mit Leichter Sprache. Die bestehenden Regeln wurden von der Forschungsstelle überarbeitet und präzisiert. So entstanden verschiedene Publikationen, wie zum Beispiel das Regelbuch «Leichte Sprache» von C. Maaß (Maaß, 2015, S. 26-29).

Ihre Regeln sind an den Prinzipien ausgerichtet, die aus diesen unterschiedlichen Forschungsrichtungen und häufig auch aus der intuitiven Erfahrung heraus als verständlichkeitsverbessernd bekannt sind. So verfügt Leichte Sprache etwa nicht über Nebensätze, die verwendeten Sätze sind kurz und beginnen jeweils auf einer eigenen Zeile. In Leichte-Sprache-Texten werden nach Möglichkeit nur solche Wörter verwendet, die früh gelernt werden und im Wortschatz der meisten Sprachnutzer(innen) fest verankert sind. Bei komplexeren Wörtern werden die Wortbausteine mit Mediopunkt oder Bindestrich sichtbar gemacht. Hinzu kommen weitere Regeln, die man benötigt, um den hohen Anforderungen an die Verständlichkeit von Texten bei eingeschränkter Lesefähigkeit gerecht werden zu können.

(Bredel & Maaß, 2017, S. 8-9)

Die so entstandene Leichte Sprache weist folgende drei Hauptfunktionen auf:

Partizipation: Durch ein passendes Textangebot können Personen am gesellschaftlichen Leben teilhaben, da sie beim Lesen nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind. Sie können sich über aktuelle Geschehnisse informieren und bei Gesprächen eher partizipieren.

Lernen: Ungeübte Leser erhalten ein passendes Textangebot, das ihnen ermöglicht, Leseerfahrung zu sammeln. Sie können sich ausserdem neues Wissen durch verständliche Texte aneignen.

Brücke schlagen: Da Texten in Leichter Sprache meistens ein Originaltext in Standardsprache vorausgeht, können beide Versionen parallel gelesen werden und es besteht die Möglichkeit, dass nach einem groben Überblick über den Inhalt des Textes (in Leichter Sprache), der Standardtext besser verstanden wird (Bredel & Maaß, 2017, S. 10-11).

2.8.3 Einfache Sprache versus Leichte Sprache

Was ist genau der Unterschied zwischen Einfacher Sprache und Leichter Sprache? In der folgenden Tabelle werden die beiden «Sprachen» auf Grund der oben aufgeführten Definitionen miteinander verglichen.

Tabelle 1: Vergleich von Leichter und Einfacher Sprache

	Leichte Sprache	Einfache Sprache
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen mit kognitiver oder sensorischer Beeinträchtigung • Personen mit funktionalem Analphabetismus 	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichst grosse Leserschaft • Menschen mit niedrigem Bildungsstand • Menschen mit Deutsch als Zweitsprache
Sprachniveau nach GER (Bersinger, Jordi & Tchang, 2005)	A1	A2 bis B1
Regeln und Leitlinien für die Zielgruppe	Die Regeln für Leichte Sprache (Netzwerk Leichte Sprache, n.d.)	Leitlinien basierend auf dem Konzept der Plain Language (Oliveira, 2016)
Regeln und Leitlinien in wissenschaftlicher Metasprache	Regelbuch Leichte Sprache (Maaß, 2015)	Empfehlungen für Einfache Sprache (Baumert, 2018)
Grammatik	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Sätze • Aufzählungen • Präsens und Perfekt • Keine Negation • Kein Konjunktiv 	<ul style="list-style-type: none"> • Sätze mit zwei Ebenen • Präsens, Perfekt, Futur I • Einfache Negation • Wenig Konjunktiv
Wortschatz	<ul style="list-style-type: none"> • Häufig genutzte Wörter des deutschen Kernwortschatzes • Wörter aus wenigen Wortbausteinen • Eindeutige Wörter • Wörter, die Kinder früh lernen (Bredel & Maaß, 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei mehreren gleichbedeutenden Wörtern das häufiger genutzte Wort⁴ • Kurze Wörter • Eindeutige (nicht mehrdeutige) Wörter • Konkrete (nicht abstrakte) Wörter • Für eine Bedeutung immer dasselbe Wort (Baumert, 2018)
Layout	<ul style="list-style-type: none"> • Klare Schrift • Grösse: min. 14 Punkt • Jeder Satz beginnt mit einer neuen Zeile • Zusammengesetzte Wörter werden mit Mediopunkt oder Bindestrich dargestellt • Bilder unterstützen das Verständnis des Textes (Bredel & Maaß, 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 10 Wörter pro Zeile, • Schriftart und Schriftgrösse wird dem Leser angepasst • Illustrationen zur Verdeutlichung (Baumert, 2018)

Die im vorhergehenden Kapitel genannten drei Hauptfunktionen der Leichten Sprache (Partizipation, Lernen und Brücke schlagen) treffen ebenso auf die Einfache Sprache zu. Bei der Leichten Sprache sowie auch bei der Einfachen Sprache ist es zwingend, sich an die geltenden Standards der Sprache zu halten. Dies ist wichtig, da vereinfachte Sprache oft eine Durchgangsstufe auf dem Weg zur Standardsprache ist. Ansonsten müssen Nutzer später lernen, welche der grammatikalischen Strukturen fehlerhaft waren und welche nicht (Bredel & Maaß, 2017, S. 9). Wie Oliveira (2016) in

⁴Das Online-Wörterbuch <http://wortschatz.uni-leipzig.de/de> zeigt an, wie häufig ein Wort benutzt wird.

seiner Broschüre zu Einfacher Sprache sagt, hat der Autor die Aufgabe, zu entscheiden, welche Informationen eines Textes weggelassen werden sollen.

Die Zielgruppen der einfachen Sprache sind zumeist Wenig-Leser. Sie haben Probleme mit zu langen Texten. Es kann aber passieren, dass ein Text in Einfacher Sprache länger wird als das komplizierte Gegenstück. Das geschieht etwa, wenn Sie Begriffe verwenden, die erklärt werden müssen. Wir müssen also einen sinnvollen Kompromiss aus Länge und Komplexität finden.

(Oliveira, 2016, 13 von 52)

2.9 Leseniveaus nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER) stuft das Können einer Fremdsprache in verschiedene Niveaus ein. Dies macht verschiedene europäische Sprachzertifikate untereinander vergleichbar. Dieser Referenzrahmen wird auch verwendet, um die Lesevoraussetzungen für Texte in Leichter und Einfacher Sprache anzugeben, so zum Beispiel im Katalog des Verlags «Spass am Lesen» (Spass am Lesen Verlag, 2018) (siehe Abbildung 6).

Andreas Baumert stellt bereits im Vorwort seines Buches «Einfache Sprache» (Baumert, 2018) klar, dass er die Verwendung des GER für die Niveaustufen der vereinfachten Texte nicht sinnvoll findet. Er begründet dies damit, dass der GER für den Erwerb einer Fremdsprache entwickelt wurde, die Einfache Sprache aber für Muttersprachler verwendet wird.

Um die Lesekompetenz der Jugendlichen mit Leseproblemen zu ermitteln, wurde dennoch eine Einstufung nach dem GER vorgenommen. Dazu wurde ein Raster des Europäischen Sprachenportfolio (ESP) von der Autorin angepasst (siehe Anhang A). Das ESP ist ein Dossier mit Selbstbeurteilungsraster für Jugendliche, in dem sie die Kenntnisse und Fortschritte beim Lernen einer Fremdsprache dokumentieren können. Dabei werden vier Kompetenzen unterschieden, nämlich Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen. Obwohl dieses Instrument vor allem für Fremdsprachen konzipiert wurde, kann auch das Leseniveau von deutschsprachigen Schülerinnen und Schülern ermittelt werden.:

Abbildung 6: Auszug aus dem Katalog «Spass am Lesen» (Spass am Lesen Verlag, 2018, S.3)

Tabelle 2: Kriterien für die Lesekompetenz entlang dem GER⁵

A1	A2	B1
<ul style="list-style-type: none"> • Ich verstehe Wörter. • Ich verstehe kurze Sätze. • Ich verstehe eine Geschichte, wenn es Bilder dazu hat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich verstehe einfache Sätze. • Ich verstehe eine kurze Geschichte in groben Zügen, wenn sie aus meinem Leben erzählt. • Bei Texten erkenne ich das Thema und verstehe die Hauptinformationen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich verstehe Sätze mit zwei Aussagen. • Ich verstehe Texte über Themen, die mich interessieren (z.B. Hobby). • In privaten Briefen verstehe ich Aussagen über Ereignisse, Wünsche und Gefühle. • In einfachen Texten, in denen für oder gegen etwas argumentiert wird, erkenne ich die Haltung des Verfassers.

2.10 Das Capito-Stufenmodell

Das Social Franchise Netzwerk «capito» hat ein Gütesiegel für vereinfachte Texte entwickelt, welche sich nach eigenen Qualitätsstandards richten. Es umfasst drei Stufen „Leicht Lesen“ und orientiert sich an den Stufen A1, A2 und B1 des GER. Es wird nicht zwischen Leichter und Einfacher Sprache unterschieden, sondern von «barrierefreier Information» gesprochen. Es gelten verschiedene Standards, je nachdem, welche Beeinträchtigungen die Zielgruppe aufweist. Der capito Qualitäts-Standard umfasst 160 Kriterien und ist nicht öffentlich zugänglich (Candussi & Fröhlich, 2015, S. 93-102).

Abbildung 7: capito-Stufenmodell (Candussi & Fröhlich, 2015)

Bevor das capito-Gütesiegel vergeben wird, liest und bespricht eine Prüfgruppe aus mindestens drei Personen der Zielgruppe die Texte. Der Verlauf der Sitzung, Anmerkungen und Korrekturwünsche werden von einer erfahrenen Person protokolliert und fließen in die Überarbeitung der Texte ein. Diese Überarbeitung ist Voraussetzung für die Vergabe des Gütesiegels (Gut Verstanden GmbH, n.d.).

Kennt eine Person mit Leseschwierigkeiten die eigene Lese-Verständlichkeitsstufe, kann sie sich beim Kauf oder bei der Ausleihe von Literatur an den Stufen nach GER oder an den LL-Gütesiegeln orientieren.

⁵vgl: Bersinger, Jordi und Tchang (2005). *ESP II*. (Sprachenpass Formular 1).

2.11 Illustrationen als Verständnishilfe

Damit Bilder die Verständlichkeit eines Textes erhöhen, müssen sie eine klare Aussage haben. Texte in Einfacher Sprache sollen nicht bebildert werden, damit sie ästhetisch ansprechender sind, da Bilder als «Schmuck» vom Lesen ablenken. Es muss ein klarer Bezug zwischen Text und Bild ersichtlich sein. Werden Handlungen und Vorgänge visualisiert, kann es hilfreich sein, die Handlung in der typischen Umgebung zu zeigen (z.B. das Kochen in der Küche). Dies erhöht die Verständlichkeit.

Bilder können in Verbindung mit einem Text verschiedene Funktionen übernehmen. Um die Informationen eines Textes zu wiederholen, werden die Bilder als Verdopplungen eingesetzt. Bei Erweiterungen enthält das Bild Informationen, die im Text selbst nicht enthalten sind. Bilder können jedoch auch zusammenfassend wirken, wenn mehrere Informationen aus dem Text in einem Bild sichtbar werden.

Um Personen, Gegenstände und Handlungen zu verdeutlichen, sind Abbilder in Form von Zeichnungen oder Fotografien geeignet. (Land)karten zeigen den Ausschnitt eines Gebiets aus der Vogelperspektive und sind oft mit Symbolen versehen. Das Lesen von Karten ist für einige Leser sehr anspruchsvoll. Piktogramme werden oft symbolisch verwendet, sie müssen keine Ähnlichkeit mit der Bedeutung haben. Um Piktogramme zu interpretieren, benötigt der Betrachter eigenständiges Wissen. Piktogramme müssen sorgfältig ausgewählt werden, um das Verständnis zu fördern. Bilder zur Veranschaulichung des Textes sollten möglichst nahe an der dargestellten Textstelle sein und nicht durch Trennlinien vom Text getrennt werden (Bredel & Maaß, 2017).

2.12 Schlussfolgerungen zum Theorieteil

Die verschiedenen Lesemodelle weisen Gemeinsamkeiten auf: Die Voraussetzung für das Lesen ist das Erkennen und Verstehen von Wörtern, Satzteilen und Sätzen (lokale Kohärenz). Die Satzteile werden in Bezug zueinander gesetzt. Gleichzeitig wird das Vor- und Weltwissen des Langzeitgedächtnisses im Arbeitsgedächtnis aktiviert und in das Verknüpfen der verschiedenen Informationen miteinbezogen. Dies ist nur möglich, wenn die benutzten Wörter und der Inhalt des Textes in die Schemata des Lesers passen. Wird ein Textzusammenhang trotz passender Wort- und Themenwahl nicht oder falsch verstanden, kann dies am fehlenden Verständnis für Kohäsionsmitteln liegen. Um dieses Risiko zu minimieren, kann Einfache Sprache verwendet werden, die in kurzen und einfachen Sätzen Informationen transportiert. Die Einfache Sprache richtet sich nach den Kompetenzen der Zielgruppe. Ein übersetzter Text wird von einer Prüfgruppe auf Verständlichkeit geprüft und überarbeitet. Da das Kurzzeitgedächtnis nur etwa sieben Cluster abspeichern kann, müssen die Informationen möglichst bald mit vorhandenem Wissen, welches im Arbeitsgedächtnis vorübergehend aktiviert ist, zu einem «inneren Bild», einem Situationsmodell, einem Frame verknüpft werden. So können die Informationen im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Dieser Prozess kann unterstützt werden, indem der Vorgang der Codierung durch Hinzufügen von Sinneswahrnehmungen beschleunigt wird, da der Leser beim Bilden der Imagene so eine «Vorlage» benutzen kann.

Damit der gesamte Leseprozess gelingt, muss der Leser genügend Motivation aufbringen. Hat ein Schüler mit dem Lesen negative Erfahrungen gemacht, kommt es oft vor, dass er ein negatives Selbstkonzept entwickelt hat, sich also als Nicht-Leser sieht. Um dies zu überwinden, ist eine genaue Passung vonnöten, das bedeutet, dass das Lesethema den Leser auf irgendeine Weise anspricht, sei es durch persönliches Interesse, Identifikation mit der Hauptfigur oder Parallelen mit der eigenen

Lebenssituation oder emotionalen Befindlichkeit. Das Layout der Lektüre ist ebenso wichtig: Eine Seitengestaltung mit wenig Text in grosser Schrift sowie vielen Illustrationen vermittelt den Eindruck, dass der ungeübte Leser den Text bewältigen kann. Dennoch soll das Buch anders aussehen als ein Bilderbuch, welches Kindergartenkindern erzählt wird.

Idealerweise besteht nach einer Lektüre die Möglichkeit einer Anschlussdiskussion, in der das Gelesene mit Gleichaltrigen besprochen und verarbeitet wird. Um dies zu erreichen, müssen sich mehrere der Peers mit der gleichen Literatur beschäftigen. Gemeinsame Events wirken sich nur positiv auf die Lesemotivation aus, wenn sie - auf Grund einer hohen Passung - dem Schüler mit Leseschwierigkeiten persönliche Erfolge ermöglichen.

3 Produktentwicklung

In diesem Kapitel wird das Vorgehen während der Prozesse beschrieben, welche bei der Entwicklung des Produkts durchlaufen wurden.

3.1 Das Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch (FTB) werden Ideen, Gedanken, Prozesse und Informationen festgehalten, die während des Schreibens der Arbeit entstehen. Das FTB ermöglicht, den Verlauf der Produktentwicklung zurückzuverfolgen. Vor allem folgende Prozesse werden genau dokumentiert: das Auswahlverfahren möglicher Jugendromane (3.2.2), das Auswahlverfahren der Prüfgruppe (siehe 3.4.1), die Entstehung, Überprüfung und Überarbeitung des Romans (3.4), sowie die Entstehung der Illustrationen (siehe 3.3). Im Anhang werden Beispielseiten des FTB gezeigt (siehe Anhang B, O, E).

3.2 Suche nach dem richtigen Titel

Die Idee für das Projekt entstand durch das Buch «Rico, Oskar und die Tieferschatten» von Andreas Steinhöfel. Dieser Jugendroman ist ab zehn Jahren empfohlen und wurde mit dem deutschen Jugendliteraturpreis 2009 ausgezeichnet. Es gibt einige Gründe, welche für die Übersetzung dieses Buches sprechen, jedoch auch Einiges, das dagegenspricht. Im Kapitel 3.2.2 wird darauf näher eingegangen.

Kaspar H. Spinner erklärt, worauf es bei der Textauswahl bei Kindern und Jugendlichen ankommt:

Die Lesesozialisationsforschung hat gezeigt, wie sehr intensive Lektüreerfahrungen immer wieder davon geprägt sind, dass Lesende eigene Lebensprobleme im Text gespiegelt finden. ... Für Kinder und Jugendliche kann es besonders wichtig sein, dass sie in der ästhetischen Erfahrung Ängste, Leid und Wünsche wiederfinden, weil sie sich mit solchen Regungen oft alleingelassen fühlen.

(Bertschi-Kaufmann & Graber, 2016, S. 80)

Im folgenden Kapitel wird die Recherche über die meistgelesenen Bücher beschrieben und deren Resultat dargestellt.

3.2.1 Recherche über die momentan meistgelesenen Bücher von Knaben

Statistiken zu den meistgelesenen Büchern für die Zielgruppe «Knaben im frühen Jugendalter» sind kaum vorhanden. Die Internetseite antolin.de liefert die aufschlussreichsten Daten zum Leseverhalten von Knaben im Alter von 10-13 Jahren (westermann, 2018).

Viele Schulen benutzen «antolin», ein Internetportal zur Leseförderung von der ersten bis zur zehnten Klasse. Dabei können die Schüler Fragen zu gelesenen Büchern beantworten und damit Punkte sammeln. «antolin» zeigt die Top-100-Liste mit den meistgelesenen Titeln der Woche. Es werden zwei Altersgruppen unterschieden, nämlich «1. bis 4. Klasse» und «5. bis 10. Klasse». Ausserdem konnte die Liste nach «Beliebtheit bei Jungen» gefiltert werden.

Die ersten 16 Plätze werden allesamt von verschiedenen Ausgaben von «Greg's Tagebuch» belegt. In der letzten Woche beantworteten 257 Jungen die Fragen zu «Greg's Tagebuch 1 – Von Idioten umzingelt» (Platz 1). Ab Platz 17 wechseln sich verschiedene Titel von «Harry Potter» mit weiteren «Greg's Tagebüchern» ab. Bis Platz 53 kommen zwei weitere Titel dazu, nämlich «Beast Quest», ein Fantasiebuch über ein Meerungeheuer sowie «Tom Gates». Letzteres ist so wie «Greg's Tagebuch» ein Comic-Roman, der über einen Schuljungen in Amerika berichtet.

Auffallend ist, dass Jungen vor allem zwei Typen von Büchern lesen. Top-Titel sind Comic-Romane, also Bücher mit sehr gross geschriebenem Text, dazwischen Illustrationen im Comic-Style. Im Gegensatz dazu werden auch die Fragen über die umfangreichen «Harry Potter» - Bände beantwortet und weitere Fantasie-Romane, wie «Beast Quest» und «Woodwalkers» (siehe westermann, 2018).

Was haben diese Bücher, was die anderen Bücher nicht haben? Es können folgende Gemeinsamkeiten gefunden werden, die als Kriterien für ein geeignetes Buch angeschaut werden:

- a. Identifikation mit der Hauptrolle (Junge im Jugendalter)
- b. Umfeld nahe am Leser (Greg) oder Fantasiewelt (Harry Potter)
- c. Es gibt Anschauungsmaterial (Comic) und/oder einen Spielfilm
- d. Bücher werden von der Peer Group oft gelesen, sind demzufolge aktuell

Für die Auswahl des Buches, welches in Einfache Sprache übersetzt wird, werden folgende Kriterien von der Autorin hinzugefügt:

- e. Es soll noch keine vereinfachte Fassung dieses Romans geben
- f. Die Geschichte spielt im deutschsprachigen Raum, aufgrund grosser kultureller Unterschiede zu Amerika (Halloween, Highschool)
- g. Die Geschichte verläuft linear, es gibt keine Rückblenden, sie ist aus der Perspektive einer Person erzählt
- h. Im Roman sollen keine verzauberten Wesen vorkommen, da Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung vielleicht Mühe haben, sich diese vorzustellen

3.2.2 Für das Produkt geeignete Literatur

Fünf Jugendbücher wurden gelesen, und nach den vorhin genannten Kriterien auf die «Eignung als Grundlage einer Übersetzung in einfache Sprache» untersucht. Das schlussendlich gewählte Buch wird hier im Kriterienraster dargestellt. Die Beschreibungen der anderen möglichen Buchvorlagen sind im Anhang C zu finden.

Tabelle 3: Kriterienraster für das ausgewählte Buch

<p>ANDREAS STEINHÖFEL RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN</p> <p>Deutscher Jugendliteratur Preis</p> <p>CARLSEN</p> <p>MIT BILDERN VON PETER SCHÖSSOW</p> <p>Abbildung 8: Buchumschlag (Steinhöfel, 2011)</p>	<p>Klappentext</p> <p>Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Aber für einen, der ständig den Faden verliert, ist das gar nicht so leicht! Als er dann auch noch Oskar mit dem blauen Helm kennenlernt und die beiden dem berüchtigten ALDI-Kidnapper auf die Spur kommen, weiss Rico gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wenigstens verlieren mit Oskar die Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken - und so entsteht aus dem ganzen Chaos eine wunderbare Freundschaft.</p> <p>(Steinhöfel, 2011, Buchumschlag)</p>
<p>Auswahlkriterien</p>	<p>Sind die Kriterien erfüllt?</p>
<p>a. Identifikation mit der Hauptrolle</p>	<p>✓ «tiefbegabter» Junge</p>
<p>b. Umfeld nahe am Leser</p>	<p>✓ wenig Freunde, alleinerziehende Mutter</p>
<p>c. Anschauungsmaterial</p>	<p>✓ Einzelne Illustrationen, Film</p>
<p>d. Aktualität</p>	<p>✓ Buch 2006, Film 2014, erstes Buch einer Reihe</p>
<p>e. keine vereinfachte Fassung</p>	<p>✓</p>
<p>f. deutschsprachigen Raum</p>	<p>✓ spielt in Deutschland</p>
<p>g. Die Geschichte verläuft linear</p>	<p>✓ Tagebuchform</p>
<p>h. keine Fantasy</p>	<p>✓/× erfindet eigene Wörter</p>
<p>Hauptschwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten</p>	<p>Auswahlkriterium h. Rico erfindet neue Wörter, zum Beispiel Tieferschatten und Fundnudel. <input checked="" type="checkbox"/> Erfundene Wörter, die für den Verlauf der Geschichte nicht bedeutsam sind, können weggelassen werden. Relevante Wörter könnten in einem Textblock (Baumert 2018) erklärt werden, was den Stil des Originalbuches aufnimmt.</p>
<p>Eignung</p>	<p>7 von 8 Kriterien sind erfüllt, Hauptproblem scheint lösbar zu sein</p>

Die Überprüfung der Kriterien hat gezeigt, dass dieses Buch von den überprüften Büchern am ehesten geeignet ist. Auf Grund dessen wird von diesem Buch eine Kurzfassung in Einfacher Sprache gestaltet.

3.3 Vorgehen bei der Übersetzung in Einfache Sprache

In diesem Kapitel wird erklärt, in welchen Arbeitsschritten die Buchübersetzung erfolgte. Andreas Baumert empfiehlt dazu folgendes Vorgehen (2018, S. 61-66):

1. Definition der Zielgruppe (siehe 1.2)
2. Wahl des Originalbuches (siehe 3.2)
3. Ausarbeitung des Plots (siehe 3.3.1)
4. Über Weglassungen im Text entscheiden (siehe 3.3.2)
5. Text kapitelweise kürzen und umformulieren (siehe 3.3.3)
6. Über nötige Ergänzungen entscheiden (3.3.4)
7. Illustrationen anfertigen (3.3.5)

3.3.1 Ausarbeitung des Plots

Damit der Charakter der Geschichte auch bei der vereinfachten Version erhalten bleibt, wurde als Erstes der Originaltext gekürzt und das Wichtige herausgearbeitet. Dies geschah, indem im Originalbuch alles durchgestrichen wurde, was für die Geschichte nicht relevant ist. Ausserdem wurden wichtige Textpassagen, Dialoge und Schlüsselwörter markiert. Aufgrund dessen wurde der Plot kurz zusammengefasst. Dieser ist einfach aufgebaut:

Einleitung: Hauptfiguren Rico und Oskar, sowie die Ausgangssituation (Kinder werden entführt) werden vorgestellt.

Hauptteil: Oskar wird entführt. Rico versucht herauszufinden, was passiert ist und wo sein Freund sein könnte. Dabei wächst er über sich selbst hinaus, überwindet Ängste (er besucht jemanden allein) und zieht viele Schlüsse, die teilweise auch falsch sind.

Schluss: Dank Ricos Mut und Entschlossenheit gelingt es ihm, Oskar zu befreien und den Entführer zu entlarven.

3.3.2 Weglassungen

Bei der Überarbeitung des Originaltextes wurde klar, dass nicht alle im Buch erwähnten Personen von Bedeutung für das Verstehen der Geschichte sind. So wurden einzelne Personen im vereinfachten Text weggelassen. Die in der Geschichte vorhandenen Charaktere sind im Originalbuch sehr genau beschrieben. Es wurde versucht, deren Merkmale durch wenige Details zu beschreiben sowie bildlich darzustellen, um auf detaillierte Umschreibungen verzichten zu können.

Tabelle 4: Beschreibung des Nachbars Fitzke

Originaltext	Buch in Einfacher Sprache
<p>Im nächsten Moment krachte es, eine Tür flog auf und eine Welle üblen Geruchs schlug uns entgegen. Fitzke stand in seinem verlotterten gestreiften Schlafanzug vor uns wie der Racheengel aller Altkleidersammler. Seit ich ihn Samstag zuletzt gesehen hatte, hatte er sich immer noch nicht rasiert und anscheinend auch nicht gekämmt, und da hatte er schon ausgesehen wie ein Wischmopp, der in einer Steckdose steckt. (Steinhöfel, 2011)</p>	<p>Herr Fitz trägt sein Pyjama. Er hat dreckige Haare und stinkt. Igitt!</p> <p>(Hassan, 2018)</p>

Um das Lesen zu erleichtern, wurden möglichst viele Informationen des Textes (Cluster) in Illustrationen wieder aufgenommen. So wird der Leser dabei unterstützt, aus Logogenen (Wörtern, Sätzen) visuelle Imagen zu erzeugen, welche als Bild (Frame) im Arbeitsgedächtnis vorübergehend gespeichert und mit bereits erzeugten Frames zu einem Ganzen zusammengefügt werden können (siehe 2.4, 2.5). Dies soll dem Leser helfen, relevante Meilensteine des Plots im Langzeitgedächtnis abzuspeichern und so auch nach einer Leseunterbrechung die Geschichte weiter zu lesen und dem Plot folgen zu können.

3.3.3 Umformulierungen

Die Originalgeschichte spielt in Berlin. Im Originaltext (Steinhöfel 2011) kommen einige Ausdrücke vor, die wir aus der Schriftsprache nicht kennen, da sie ortsspezifisch gebraucht werden. Diese konnten grösstenteils weggelassen werden (z.B. Kiezbingo, Gefrimmel, Maloche). Für die Geschichte relevante Worte wurden ersetzt: Frau Dahling (Nachbarin) offeriert Rico oft «Müffelchen». Diese wurden durch «Leberwurstbrot» ersetzt, was viele junge Leser kennen und ausserdem zur Nachbarin passt, da sie Fleischverkäuferin ist.

Die Hauptfigur Rico erfindet oft eigene Wörter. So isst er seine Fischstäbchen mit «Blutmatsche» (Ketchup), der Helm hat ein «Durchguckding» (Visier) und er nennt sich selbst «tiefbegabt» (Gegenteil von hochbegabt). Viele dieser Wörter konnten weggelassen werden.

Das Wort «tiefbegabt» hat jedoch eine hohe Relevanz. Rico bezeichnet sich selbst immer wieder als «tiefbegabten Jungen», was seiner Umwelt oft eine Erklärung für viele seiner Verhaltensweisen gibt. Dies zeigt auf, wie er mit seiner kognitiven Beeinträchtigung natürlich und offen umgeht, ohne sich selbst zu beleidigen. Der Begriff «tiefbegabt» wurde in den vereinfachten Text aufgenommen, da voraussichtlich einige Leser des Buches in Einfacher Sprache ähnliche kognitive Voraussetzungen wie die Hauptfigur haben. Die Beschreibung und Benennung der kognitiven Einschränkung Ricos unterstützt die Identifikation der Leser mit der Hauptfigur.

Im Originaltext vergleicht Rico das «Durcheinander» in seinem Kopf mit einer Bingotrommel. Da die wenigsten Leser der Zielgruppe wissen werden, was eine Bingotrommel ist, wurde diese durch ein anderes Gerät ersetzt, welches den Lesern bekannt sein sollte und ebenfalls die Eigenschaft hat, zu drehen und dabei Gegenstände durcheinander zu bewegen: Die Waschmaschine.

Tabelle 5: Beschreibung der Hauptfigur

<p>Ich sollte an dieser Stelle wohl erklären, dass ich Rico heisse und ein tiefbegabtes Kind bin. Das bedeutet, ich kann zwar sehr viel denken, aber das dauert meistens etwas länger als bei anderen Leuten. An meinem Gehirn liegt es nicht, das ist ganz normal gross. Aber manchmal fallen ein paar Sachen raus, und leider weiss ich vorher nie, an welcher Stelle. Ausserdem kann ich mich nicht immer gut konzentrieren, wenn ich etwas erzähle. Meistens verliere ich dann den roten Faden, jedenfalls glaube ich, dass er rot ist, er könnte aber auch grün oder blau sein, und genau das ist das Problem. In meinem Kopf geht es manchmal so durcheinander wie in einer Bingotrommel. (Steinhöfel, 2011)</p>	<p style="text-align: center;">Samstag Die Nudel Der ALDI-Entführer</p> <p>Hallo. Ich bin Rico. Ich kann viel denken. Mein Gehirn ist normal gross. Aber mein Gehirn ist speziell: -Ich denke langsam. -Beim Denken vergesse ich Sachen. -Wenn etwas schwierig ist, passiert es: Alles dreht im Kopf durch-einander wie in einer Waschmaschine.</p> <p>(Hassan, 2018)</p>
--	--

3.3.4 Ergänzungen, Verweise und Hervorhebungen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, schwierige, komplizierte und seltene Wörter dem Leser zu erklären. Wird ein Glossar benutzt, so wird der Leser gezwungen, den Leseprozess zu unterbrechen, um das Glossar zu öffnen und das unbekannte Wort nachzuschlagen. Andreas Baumert (2018) empfiehlt, Worterklärungen in einem Textblock zu erklären. Es zeigte sich jedoch, dass Textblöcke die Seitengestaltung schwierig machen, da der sehr gross geschriebene Text sowie die grosszügigen Illustrationen kein weiters gestalterisches Element zulassen. Aus diesem Grund wurden die schwierigen Wörter so im Text aufgenommen, dass der Leser während des Lesens eine Worterklärung bekommt und somit weder ein Glossar noch ein Textblock benötigt werden.

Wie im Regelbuch für Leichte Sprache (Maaß, 2015) vorgegeben, werden im entstandenen Buch die Negationen «nicht» und «kein» hervorgehoben. Würde die Negation überlesen, so bekäme der Satz genau die gegenteilige Bedeutung.

3.3.5 Illustrationen

Die Illustrationen sollten den Inhalt des Textes wiederholen und in der Darstellung einfach, klar und vielleicht einfarbig werden (siehe 2.11), im Stil der Strichmännchen von «Greg's Tagebuch» (Kinney & McMahon, 2013).

Während zwei Wochen wurden verschiedene Skizzen angefertigt, um die im Buch vorkommenden Charaktere darzustellen. Die einzelnen Personen sollten möglichst unterschiedlich aussehen und über unverwechselbare Merkmale verfügen. Einige Merkmale (z.B. Haarfarbe, Brille, Helm) wurden

Abbildung 10: Filmfoto (Rendler, 2014)

ausserdem den Filmfiguren des Films «Rico, Oskar und die Tieferschatten» (Neele Vollmar, 2014) angeglichen, damit die Leser die Personen beim Schauen des Filmes wiedererkennen können (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

Während des Schreib- und Gestaltungsprozesses wurde klar, dass ein paar Illustrationen nicht ausreichen werden: Der Inhalt einer Textseite wurde immer mehr reduziert, die Schrift wurde vergrössert (Wunsch der Prüfgruppe), der Seitenrand breiter (Empfehlung

Mama steht um 12 Uhr auf.	
Mama	-Oskar kommt nicht ?
Rico	-Vielleicht später.
Mama	-Rico. Ich muss 3 Tage weg-fahren. Mein Bruder ist krank. Die Krankheit heisst Krebs.
Rico	-Ist Krebs schlimm? Muss er sterben?
Mama	-Vielleicht.
Rico	-Krebs ist ge-fährlich? Bleib hier!
Mama	-Hab keine Angst. Krebs ist nicht an-steckend.

Abbildung 9: Erklärung zum Wort «Krebs» (Hassan, 2018)

Abbildung 11: Titelblatt (Hassan, 2018)

von Pascal Coffez⁶⁾) und somit gab es immer mehr Buchseiten, welche alle mit einer Illustration bestückt werden sollten. Auch der Versuch, nur jede zweite Seite mit einer Illustration zu versehen, brachte keine befriedigenden Resultate, da bei der Prüfgruppe zu beobachten war, dass die Illustrationen das Lesen erheblich erleichterten und der Leser viel motivierter ist, eine Seite zu lesen, wenn diese nicht vollständig mit Text beschrieben ist. So wurde von Juli bis November fast jede freie Minute mit Skizzieren und Illustrieren verbracht. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Zeichenstil und es wurde immer einfacher, etwas bildlich darzustellen. Je weiter die Geschichte fortschritt, desto differenzierter und unterschiedlicher wurden die Illustrationen, z.B. bekamen die Personen Hände mit Fingern, verschiedene Gesichtsausdrücke und neue Körperhaltungen. Auch andere Perspektiven wurden ausprobiert.

3.3.6 Besondere Herausforderungen

Bereits bei der Auswahl des Originalbuches wurde darauf geachtet, dass die Geschichte chronologisch erzählt werden kann (siehe 3.2.2 und Anhang C). Dennoch gibt es verschiedene Textpassagen, die Bezug zu früher erzählten Begebenheiten nehmen. Damit der Leser diese Rückblenden nachvollziehen kann, wurden Illustrationen der früheren Szenen in das aktuelle Bild eingefügt.

Eine noch grössere Herausforderung für die Übersetzung war die Szene, bei der Oskar seinem Freund Rico erzählt, wie er entführt worden war. Da ein chronologisches Erzählen der Geschichte die Spannung nehmen würde, musste diese Handlungsabfolge (Entführung) im Nachhinein in der Vergangenheit erzählt werden. Um den Lesern zu signalisieren, dass es sich um eine Rückblende handelt und somit die aktuelle Geschichte unterbrochen wird, gibt es einen Wechsel im Layout. Die Rückblende wird als Comic dargestellt (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12: (Hassan, 2018, S. 78)

3.4 Vorgehen beim Prüfen und Überarbeiten

Damit das in Einfache Sprache übersetzte Buch von der Zielgruppe verstanden wird, wurde ähnlich dem Vorgehen verschiedener Übersetzungsdienste, wie z.B. capito (siehe 2.10), eine Prüfgruppe gebildet. Diese Prüfgruppe überarbeitete die Texte und untersuchte die Illustrationen auf Verständlichkeit. Die Bildung der Prüfgruppe, der Ablauf der Sitzungen sowie die daraus resultierenden Erkenntnisse sind in diesem Kapitel zu finden.

3.4.1 Bildung der Prüfgruppe

Verschiedenen Lehrpersonen der Schaffhauser Sonderschulen wurde das Ziel der Masterarbeit und das Vorgehen beim Übersetzen in Einfache Sprache vorgestellt. Besonders genau wurde das Prüfen der übersetzten Texte durch eine Prüfgruppe erklärt. Die Lehrpersonen erfuhren ausserdem, über

⁶⁾Um die künstlerischen Fertigkeiten zu verbessern, besuchte ich den Kurs «Eine Geschichte erzählen in Bildern». Dieser Kurs wurde von Pascal Coffez (Karikaturist) und Lilian Caprez (Künstlerin) geleitet. Beide gaben mir Tipps zur Gestaltung und zum Layout.

welche Lesekompetenzen die gesuchten Schüler verfügen sollen (siehe 2.9). Lehrpersonen der Mittel- und Oberstufe schlugen mögliche Schüler für die Prüfgruppe und für die Evaluationsgruppe vor. Aus organisatorischen sowie stundenplantechnischen Gründen war es nicht möglich, eine Prüfgruppe aus Schülern mehrerer verschiedener Klassen zu bilden. So setzte sich die Prüfgruppe aus vier Schülern zusammen, davon drei Schüler meiner eigenen Klasse und ein Schüler der Oberstufe. Die Schüler wurden angefragt, ob sie bereit seien, am Projekt mitzuarbeiten.

Um die Lesekompetenz der Prüfgruppe zu überprüfen, wurde ein ELFE-Leseverständnistest (Lenhard & Schneider, 2006) durchgeführt. Die Schüler zeigten gute Leistungen beim Wörter-Lesetest sowie beim Lesen von Sätzen und Texten mit isolierter Informationsentnahme. Drei von vier Schülern machten Fehler bei den Präpositionen. Alle getesteten Schüler zeigten Schwierigkeiten, anaphorische Bezüge zu machen sowie bei der Inferenzbildung (Schlussfolgerungen auf Grund im Text enthaltener Informationen). Daraus lässt sich schliessen, dass alle getesteten Schüler Schwierigkeiten beim Verstehen von Texten haben, jedoch erwartungsweise einem Text in einfacher Sprache (GER A2/B1) folgen könnten und somit als Prüfer gut geeignet sind.

3.4.2 Ablauf der Prüfsitzungen

Die Sitzungen mit der Prüfgruppe folgten immer dem gleichen Ablauf in vier bis fünf Schritten.

1. Ich stellte die Änderungen des Kapitels vor, welches die Woche zuvor besprochen wurde. Die Prüfer meldeten zurück, ob die überarbeitete Version ihren Vorstellungen entspricht. Verschiedene mögliche Versionen wurden vorgestellt, von denen die Prüfgruppe sich auf eine Version einigte.
2. Das neue Kapitel wurde von den Prüfern selbständig gelesen. Wörter, welche beim ersten Lesen nicht verstanden wurden sowie Unklarheiten, wurden markiert.
3. Die Verständnisfrage – falls vorhanden – wurde von den Prüfern beantwortet.
4. Die Gruppe und ich besprachen gemeinsam alle markierten Textstellen. Bei nicht verstandenen Wörtern schlugen die Gruppenmitglieder oder ich verschiedene alternative Wörter vor. Kritiken an Bildern und am Layout wurde von mir notiert, damit sie später überarbeitet werden konnten.
5. Ich bedankte mich bei den Prüfern, betonte, wie wichtig sie für das Gelingen meiner Arbeit seien und fragte sie jeweils, ob sie bereit wären, die folgende Woche wieder mitzuarbeiten.

Alle Mitglieder der Prüfgruppe arbeiteten bis zur Fertigstellung des Buches mit. Bei den ersten beiden Sitzungen fiel es zwei Prüfern schwer, sich während der ganzen Sitzung zu konzentrieren, weil «das Lesen viel zu anstrengend ist». Um die Umgebung reizarmer zu gestalten, wurden die dritte und vierte Sitzung in zwei Zweiergruppen abgehalten. Danach waren die Prüfer motiviert und interessiert, die weiteren Sitzungen wieder in der Vierergruppe zu besuchen. Das fertige Buch wurde in der Gruppe mit einem kleinen Fest gefeiert, bei dem der Film «Rico, Oskar und die Tieferschatten» geschaut wurde und dann mit Kindersekt auf das fertige Buch angestossen wurde. Jeder Teilnehmer erhielt ausserdem ein fertiges Buchexemplar geschenkt. Die Mitglieder der Prüfgruppe durften später, als das Buch in Testklassen verteilt wurde, die Bücher ausliefern und verkündeten jeweils stolz, dass sie bei diesem Buch mitgearbeitet hatten. Ausserdem zeigten sie gerne die letzte Seite des Buches (Hassan, 2018), auf der ihr Portrait zu sehen ist.

3.4.3 Entscheidungen (FTB)

Das FTB ermöglicht eine prozessbegleitende Dokumentation der Produktentwicklung. Zu Beginn wurde das FTB von Hand geschrieben. Bei jeder Prüfsitzung wurden verschiedene Änderungen an Text und Bild diskutiert und abgemacht. Diese wurden im Sitzungsprotokoll des Forschertagebuchs festgehalten. Die Sitzungsprotokolle im FTB wurden elektronisch verfasst und weisen folgende Struktur auf: allgemeine Angaben, grundsätzliche Änderungen, Diskussion, offene Fragen, Grundstimmung und «was mir sonst noch aufgefallen ist». Im Anhang 0 ist das Protokoll der ersten Sitzung zu finden. Im Laufe des Prozesses wurden die Diskussionen kürzer und es gab weniger Änderungen, da die während einer Sitzung gewonnenen Erkenntnisse bei der Übersetzung weiterer Kapitel angewandt werden konnten. Grundlegende Entscheide sowie Änderungen werden folgend aufgeführt.

Lange Wörter

Die Prüfer haben Schwierigkeiten lange, zusammengesetzte Wörter zu lesen. Die Richtlinien der Leichten Sprache empfehlen, entweder einen Mediopunkt oder einen Bindestrich zu verwenden. Der Mediopunkt ist in Texten der Einfachen Sprache nicht vorgesehen (siehe (Bredel & Maaß, 2017)). Der Vorteil des Mediopunktes ist, dass sich das Wortbild nicht ändert, wohingegen beim Bindestrich der zweite Wortteil Grossschreibung verlangt, was zu einer Vermittlung eines falschen Wortbildes führen könnte. Ich gehe davon aus, dass viele Leser entweder aktuell oder zu einem späteren Zeitpunkt Texte ohne Vereinfachungen lesen (werden). So sollen sie nicht an etwas gewöhnt werden, das ihnen das Lesen anderer Texte erschwert. Den Prüfern wurden beide Varianten vorgeschlagen: Fisch-stäbchen (Mediopunkt) oder Fisch-Stäbchen (Bindestrich). Die Gruppe entschied sich einstimmig für die Schreibweise mit dem Mediopunkt.

Schrift und Layout

Das erste Kapitel wurde in Schriftgröße 16 im Format A5 geschrieben. Ein Prüfer, der eine Sehbeeinträchtigung hat, wünschte sich das Buch in grösserer Schrift geschrieben. Etwa zur gleichen Zeit fragte mich Coffez – bei dem ich einen Zeichenkurs besuchte – weshalb ich die Seiten so «vollstopfe» und warum ich beim Papier sparen würde. So stellte ich der Prüfgruppe die zweite Version des ersten Kapitels in Schriftgröße 18 sowie im Format A4 vor.

Beim gemeinsamen Lesen in der ersten Sitzung beobachtete ich ausserdem, dass die Prüfer beim Lesen Schwierigkeiten hatten, das «grosse I» und das «kleine L» zu unterscheiden. Deshalb suchte ich nach einer Schrift, die keine Serifen hat (siehe (Maaß, 2015)) und dennoch zwischen I und L unterscheidet. Die Wahl fiel auf die eher unbekanntere Schrift «Gadugi», welche dieses und weitere Kriterien erfüllt (gut leserliches «a» sowie «g», klare Schrift) und dennoch nicht wie eine Schulschrift für Erstleser wirkt.

Dialoge, welche häufig im Buch vorkommen, waren in der ersten Version mit einem Aufzählungszeichen markiert. Den Prüfern gelang es oft nicht, herauszulesen, wer der Sprecher war. Die Zweite Version enthielt die Namen der Sprecher, was zur Folge hatte, dass die Prüfer die Namen der Sprecher als Text lasen. Ausserdem verwechselten sie die beiden Hauptfiguren häufig und fragten bei anderen Personen der Geschichte (z.B. beim Nachbarn Fitzke), wer das nun wieder sei. Auf Grund dessen entstand die tabellarische Form bei Dialogen, welche ausserdem ein kleines Portrait des Sprechers enthält, um Verwechslungen zu vermeiden. Dies wurde von der Prüfgruppe sowie auch von weiteren Lesern sehr geschätzt.

Tabelle 6: Gestaltung von Dialogen - Vergleich

Version 1	Version 2	Testversion								
<p>Herr Fitzke wohnt im 4. Stock. Ich klingle bei Fitzke. Fitzke öffnet die Tür. Fitzke trägt seinen blauen Pyjama. Er hat fettige Haare und stinkt. Igitt! - Hallo, Herr Fitzke. Ist das Ihre Nudel? - Ah, der kleine Dumm-kopf! Woher hast du diese Nudel? - Ich habe die Nudel auf der Strasse gefunden. - Zeig mir die Nudel genauer! Fitzke nimmt mir die Nudel weg. Und SCHWUPP-steckt er die Nudel in seinen Mund. Fitzke isst einfach meine Nudel! Tür zu, WUMMS! Jetzt ist meine Nudel weg. Schade. Ich will den neuen Nachbarn besuchen.</p>	<p>Er hat dreckige Haare und stinkt. Igitt!</p> - Zeig mir die Nudel genauer!									
Rico	- Hallo, Herr Fitz. Ist das Ihre Nudel?									
Herr Fitz	- Ah, der kleine Dumm-kopf! Woher hast du diese Nudel?									
Rico	- Ich habe die Nudel auf der Strasse gefunden.									
Herr Fitz	- Zeig mir die Nudel genauer!									

Namen

Beim Lesen des ersten Kapitels murrten die Prüfer über den Namen «Fitzke». Sie könnten diesen Namen gar nicht aussprechen. Sie schlugen vor, den Namen zu ändern. Ich wollte jedoch die Personen – um den Bezug zum Ursprungsbuch nicht zu verlieren und eine Diskussion zwischen Lesern des Originaltextes und des Buches in Einfacher Sprache nicht zu erschweren – nicht anders benennen. Wir einigten uns darauf, den Namen von «Fitzke» zu «Fitz» abzukürzen. So verfuhr ich dann auch bei weiteren Namen (z.B. Herr Kies anstatt Herr Kiesling, Herr Runge anstatt Herr Blawetzki-Runge). Anders verhielt es sich beim Namen Marrak. Diesen Namen lasen drei der vier Prüfer als «Mark». Auch nach mehrmaligem mündlichem Verbessern sprachen sie vom «Mark» und lasen auch «Mark». So wurde aus «Herr Marrak» «Herr Mark».

Zahlen

Die Zahl 2000 wurde von einem Prüfer als 200 gelesen, da er laut seiner eigenen Aussage in der Mathematik nicht mit Zahlen mit drei Nullen rechne. In der Gruppendiskussion wurde klar, dass mehrere Prüfer keine genaue Vorstellung von zweitausend Franken haben. Sie erklärten aber, dass 2000 Franken viel Geld sei, noch mehr als 200. Sie diskutierten ausserdem, dass sie selbst nicht so viel Geld haben. Sie hiessen meinen Vorschlag gut, im Text 2 Tausend zu schreiben (siehe (Hassan, 2018), S. 15)

Die Ordinalzahlen als Stockwerkbezeichnungen wurden beim lauten Vorlesen als Kardinalzahlen gelesen, deren Bedeutung wurde jedoch richtig erklärt. Um die Wohnlage der verschiedenen Mieter im Haus zu veranschaulichen, ergänzte ich das Buch mit einer Hausübersicht. So verstehen auch Leser ohne Verständnis der Ordinalzahlen, in welchen Stockwerken die verschiedenen Mieter wohnen (Hassan, 2018).

Missverständliche und unbekannte Wörter

Dass die Leser einer anderen Generation angehören und schon deshalb von einem anderen Alltagswissen ausgegangen werden muss (vgl. 2.2.2), zeigte sich beispielsweise bei der Beschreibung der Nachbarin «Frau Dahling». Im Originaltext öffnet sie die Tür mit Lockenwickler im Haar. Die erste Illustration zeigte Frau Dahling mit Lockenwicklern. Die Prüfer schauten mich fragend an und wollte

wissen, was in aller Welt denn Lockenwickler seien. Sie konnten meiner Erklärung folgen, versicherten mir jedoch einstimmig, dass sie davon noch nie gehört hätten. So einigten wir uns darauf, dass Frau Dahling ihre Haare färbte und diese deshalb in Alufolie eingepackt sind.

Mehrdeutige Wörter sollten, wenn immer möglich, in Leichter sowie auch in Einfacher Sprache vermieden werden (2.8.3). Ein Beispiel eines Missverständnisses, das dank der Prüfgruppe ausgeräumt werden konnte, ist das Wort «umziehen».

Folgende Situation wird im Buch beschrieben: Rico wacht im Spital auf. Seine Mutter erzählt, ihr Bruder sei gestorben und sie erben sein gesamtes Vermögen. Die Mutter sagt: «Wir können umziehen. Im 5. Stock wird eine Wohnung frei.» Die Erklärung eines Testers auf meine Verständnisfrage, weshalb Rico und die Mutter umziehen können, lautete: «Rico darf vom Spital nach Hause gehen. Deshalb muss er sich umziehen.» Als ich erklärte, dass es nicht um das Wechseln von Kleidern geht, sondern darum, von einer Wohnung in eine andere zu ziehen, waren sich die Tester einig, dass ich unbedingt «zügeln» schreiben muss. Duden.de nennt als Bedeutung für «zügeln» an erster Stelle das «Anziehen der Zügel bei Tieren», als Zweites wird «sich beherrschen, sich zurückhalten» genannt. Doch auch die Umschreibung «umziehen» findet man unter dem Wort «zügeln». Dies ist also ebenfalls ein mehrdeutiges Wort, das falsch verstanden werden kann, wobei die Prüfgruppe nur die Bedeutung des Umziehens kennt. Somit liess ich mich überzeugen, dieses zu verwenden.

4 Evaluation des Produkts

Das fertige Produkt wurde von Testlesern der Zielgruppe gelesen. Schüler aus sieben verschiedenen Sonderschulklassen der Mittel- und Oberstufen stellten sich zur Verfügung. Eine schriftliche, Mixed-Methodes-Befragung soll folgende Fragen beantworten (vgl. 1.4):

- Wurde der Text von den Jugendlichen verstanden?
- Haben die Jugendlichen beim Lesen positive Erfahrungen gemacht?
- Hat das Lesen des Buches zu weiterem Lesen motiviert?

Über die Verständlichkeit des Textes sollen einige Multiple-Choice-Fragen, die nach dem Lesen einiger Seiten gestellt werden, Auskunft geben.

Lehrerbefragung: Die Lehrpersonen, welche das entstandene Buch mit der Klasse im Unterricht gelesen haben, werden ebenfalls mittels eines Fragebogens in die Evaluation des Produkts einbezogen.

4.1 Testleser für die Evaluation

4.1.1 Auswahl der Testleser

Das Produkt soll Knaben ab 10 Jahren ansprechen, die erhebliche Lese Probleme aufweisen, jedoch einzelne Sätze sowie kurze Texte lesen und verstehen können. Um eine Testgruppe⁷ zu bilden, stellte ich das fertige Buch in der Teamsitzung einer Sonderschule vor und erklärte das Ziel meiner Masterarbeit. Die Lehrer wurden aufgefordert, zu überlegen, ob sie Schüler haben, die der Zielgruppe entsprechen. Vier Lehrpersonen zeigten sich bereit, mit einigen ihrer Schüler die Bücher

⁷ Die Testgruppe aus Testlesern liest das fertige Buch zur Überprüfung der Fragestellung. Die Prüfgruppe hingegen ist aktiv an der Übersetzung des Textes in Einfache Sprache beteiligt (siehe 3.4).

zu lesen und einen Fragebogen auszufüllen. So wurden in dieses Schulhaus 15 Bücher geliefert. Im eigenen Schulhaus sprach ich mit den einzelnen Lehrpersonen der Mittel- und Oberstufe. Die Mittel- und Oberstufenlehrer bestellten mehrere Exemplare des Buchs. Sie nutzten ausserdem das Angebot, das Originalbuch ebenfalls auszuleihen. So lasen in verschiedenen Klassen die Schüler mit Leseschwierigkeiten das Buch in Einfacher Sprache, und parallel dazu die geübten Leser das Originalbuch von Steinhöfel (2011). Im eigenen Schulhaus erfolgte die Auswahl der Testleser bei der Parallelklasse (Mittelstufe) über Empfehlungen meinerseits, welche ich auf Grund vorliegender Elfe-Tests der Schüler gab. Die Oberstufenlehrer entschieden auf Grund ihrer eigenen Beobachtungen im Leseunterricht, welche Schüler als Testleser geeignet sind. Wobei die Gruppendynamik, welche in einer Klasse herrschte, verschiedene Änderungen zur Folge hatte.

Ein Schüler der Oberstufenklasse verweigerte das Lesen des Originalbuches, obwohl er über die dafür nötige Lesekompetenz verfügt. Als er die Version in Einfacher Sprache angeboten bekam, las er in zwei Tagen die Geschichte durch und erklärte danach dem Lehrer, dass dies das einzige Buch sei, das er je ganz gelesen habe.

Genau umgekehrt verhielt es sich in einer anderen Oberstufenklasse: Der Lehrer bot den Schülern mit Legasthenie das Buch in Einfacher Sprache an. Nachdem sie jedoch das Originalbuch bei anderen Schülern sahen, wollten sie ebenfalls den Originaltext lesen. Diese Schüler sprangen als Testleser ab, wurden jedoch – da sie die Wahl des Leseniveaus hatten – zum Lesen von komplexeren Texten motiviert. Es ist nicht bekannt, ob diese Schüler ein positives Leseerlebnis hatten. Es zeigt jedoch, dass die Peers bei der Wahl des Leseniveaus eine grosse Rolle spielen und die Gefahr einer Stigmatisierung auf Grund der verschiedenen Leseniveaus besteht.

4.2 Fragebogen für die Leser

Nach Abschluss der Lektüre füllten die Testleser einen Fragebogen aus, welcher Aufschluss über die Identifikation mit der Hauptfigur, die Leseerfahrung und die Wirkung des Buches auf die Lesemotivation geben soll. Der Fragebogen wurde in Einfacher Sprache verfasst. Bei der Entwicklung des Fragebogens und der Besprechung mit der Prüfgruppe hat sich gezeigt, dass es sehr schwierig ist, einen selbsterklärenden Fragebogen in Einfacher Sprache zu erstellen, der qualitativ ausgewertet werden kann, da viele Leser mit offenen Fragen überfordert sind. Zur Unterstützung wurden deshalb bei der Frage «Wie ist das Buch für dich?» Vorschläge für mögliche Antworten gegeben. Da die Schüler den Fragebogen selbständig verstehen und ausfüllen sollten, ist er sehr kurz gehalten.

Die einen Fragen werden qualitativ, die anderen quantitativ ausgewertet. Eine Zusammenfassung der Antworten wird folgend erläutert. Die vollständigen Resultate werden im Anhang F dargestellt.

The image shows a questionnaire for the book 'Rico und Oskar Dunkleschatten'. It includes a star rating section, a question about which character is liked, a 'Why?' section, a section about how the book is for the reader with a list of adjectives, and a section about whether they would read part 2 with a 'Yes/Maybe/No' response grid.

**RICO UND OSKAR
DUNKLESCHATTEN**

Wie viele Sterne gibst du dem Buch? Male an.

☆☆☆☆☆

Welche Person im Buch gefällt dir?

Warum?

Wie ist das Buch für dich?

(schwierig, einfach, spannend, langweilig, zu dick, lustig, traurig)

Wenn es vom Buch Teil 2 gibt: Liest du Teil 2?

Kreuze an.

Ja	Vielleicht	Nein
----	------------	------

Danke für deine Hilfe!

Abbildung 13: Fragebogen für die Leser (Originalgrösse A4)

Auf einem separaten Frageblatt wurde während des Lesens die Verständlichkeit des Buches anhand von Multiple-Choice-Fragen überprüft. Diese Fragen sind im Anhang G zu finden.

4.3 Fragebogen für die Lehrpersonen

Die Lehrpersonen der Testleser wurden aufgefordert, die Schüler während des Lesens zu beobachten. Dies vor allem zu Beginn der Lektüre. Die Lehrpersonen sollten durch Zahlen ausdrücken, auf wie viele der Testleser die Aussagen zutreffen. Auf die gleiche Art beurteilten die Lehrpersonen das Verhalten der Testleser während des Lesens bezüglich der Selbständigkeit und der Motivation. Auf der zweiten Seite des Fragebogens konnten die Lehrpersonen durch das Beantworten von offenen Fragen eigene Beobachtungen sowie Verbesserungsvorschläge für das Buch formulieren, welche qualitativ ausgewertet werden (siehe Anhang H).

4.4 Ergebnisse der Befragungen

Beim Auswerten der Fragebogen habe ich gemerkt, dass ich bei der Erstellung des Fragebogens ein entscheidendes Detail vergessen hatte. Die Lehrpersonen der Testklassen wurden nur mündlich darauf hingewiesen, dass das entstandene Buch speziell für Knaben entwickelt wurde und die Testgruppe für die Beantwortung der Fragestellung deshalb ausschliesslich aus Knaben bestehen soll. Die Fragebogen der Schüler und Schülerinnen können im Nachhinein gut auf Grund der Vornamen zugeordnet werden. Bei der Befragung der Lehrpersonen ist dies teilweise bei den offenen Fragen möglich, bei den quantitativen Aussagen jedoch nicht. Dort, wo es möglich ist, werden deshalb die Ergebnisse von Knaben und Mädchen einzeln aufgeführt. In der späteren Interpretation (siehe 0) wird verglichen, ob es Unterschiede bei den Rückmeldungen von Knaben und Mädchen gibt. Besteht eine erhebliche Differenz zwischen den Geschlechtern, so muss die Befragung der Lehrpersonen unter Ausschluss der Mädchen wiederholt werden.

4.4.1 Ergebnisse der Testleser

Die Fragebogen der Testleser und Testleserinnen konnten auf Grund der angegebenen Namen nach Geschlechtern unterschieden werden. So war es möglich, zu untersuchen, inwiefern sich die Antworten zwischen Mädchen und Knaben unterscheiden. Die Resultate zum Fragebogen «Nach dem Lesen – deine Meinung» werden in diesem Kapitel dargestellt.

Wie viele Sterne gibst du dem Buch? Male an. ★★★★★

Die Mehrheit der Knaben (16/21) bewertete das Buch mit der höchsten Bewertung, je zwei Leser mit vier und mit drei von fünf Sternen. Nur einem Testleser hat das Buch überhaupt nicht gefallen (ein Stern). Von sechs Leserinnen bewerten fünf das Buch mit der höchsten Sternenzahl, eine Leserin gab dem Buch drei von fünf Sternen.

Welche Person im Buch gefällt dir? - Warum?

Die Hälfte der Testleser (11/22) nannte als «Person, die gefällt» Rico. Begründet wurde dies damit, dass er lustig ist (4 Nennungen) oder weil er seinen Freund gerettet hat (3 Nennungen). Andere Gründe waren: «Weil er schlau ist» und «Weil er nicht viel nachdenkt». Zwei Testlesern gefällt der coole, gute, nette Oskar am besten. Vier Lesern gefällt Herr Bühl am besten, da dieser Polizist ist. Der Entführer Herr Mark kommt bei zwei Lesern gut an. Dies wird einerseits damit begründet, dass er Action in die Geschichte bringt, andererseits wird er als «nett» bezeichnet. Darauf wird bei der Auswertung der Lehrpersonen genauer eingegangen. Dem Schüler, welcher das Buch mit einem Stern bewertet, gefällt «keine» Person im Buch, einem Schüler gefallen «alle Personen».

Von den sechs Mädchen nennen drei Rico als Lieblingsperson, weil er Oskar geholfen hat. Zwei Leserinnen mögen Oskar, weil er schlau ist. Eine 15-Jährige beantwortet die Frage folgendermassen: «Das Buch geht nicht so in meine Geschmacksrichtung.»

Abbildung 14: Buchbewertung Knaben - Mädchen

Abbildung 15: Lieblingspersonen der 22 Knaben und 6 Mädchen

Wie ist das Buch für dich? (schwierig, einfach, spannend, langweilig, zu dick, lustig, traurig)

Die Testenden beschreiben das Buch als spannend (10 Knaben / 3 Mädchen), gut (11 Knaben / 1 Mädchen), sieben Leser finden das Buch einfach, zwei Testleser als zu einfach. Das Buch wird auch als lustig bezeichnet (3 Knaben / 3 Mädchen) und ein Testleser wünscht sich das Buch länger (zu kurz).

Zwei Leserinnen erklärten, dass das Buch nicht ihren Geschmack getroffen hat. Ihre Gesamtbewertung des Buches war dennoch positiv (3 und 5 Sterne), sie würden jedoch kein weiteres Buch mit derselben Thematik lesen.

Tabelle 8: Würden die Leser eine Fortsetzung lesen?

Wenn es vom Buch Teil 2 gibt: Liest du Teil 2? Kreuze an.			
	Ja	Vielleicht	Nein
Knaben	11	7	1
Mädchen	2	2	2

Überprüfung der Verständlichkeit des Buches

Die Verständnisfragen, welche die Testleser während des Lesens beantworten mussten, sind im Anhang G zu finden. Die meisten Antworten wurden von den 27 Lesern korrekt angekreuzt. Die Fragen sechs und sieben wurden jedoch von einigen Lesern falsch beantwortet.

Fragennummer	1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl Fehler	0	1	1	0	0	5	7	2

4.4.2 Resultate der Fragebogen für die Lehrpersonen

Das Buch wurde in sieben verschiedenen Testklassen gelesen. Somit füllten sieben Lehrpersonen den «Fragebogen für die Lehrperson» (siehe Anhang H) aus. Die Resultate sind dann quantitativ zu verstehen, wenn ein Verhältnis gezeigt wird (z.B. 2/27). Die farbige hinterlegten Antworten wurden von den Lehrpersonen frei formuliert und müssen daher qualitativ verstanden werden, da die anderen Lehrpersonen zu dieser Aussage nicht befragt wurden.

Literaturangebot

Die Frage nach dem Literaturangebot wurde nicht von allen Lehrpersonen beantwortet. Folgende Aussagen wurden von den Lehrpersonen gemacht:

- Bei Einfacher Sprache ist die Thematik / Bildgebung eher für jüngere Schüler anstatt für leseschwache Schüler.
- Ein Angebot ist kaum vorhanden.
- Angebot ist begrenzt. Es gibt immer mehr Bücher in einfacher Sprache, doch sind diese für viele Sonderschüler/innen immer noch zu schwierig.
- Man hat kaum Auswahl, es gibt zu wenige interessante Titel.
- Bemühungen sind erkennbar, aber es hat meistens Unstimmigkeiten -> lange Wörter, komplizierte Wörter, Schriftgrösse unpassend, Inhalt nur für junge Leser

Erster Eindruck

Die Lehrpersonen beobachteten die SuS während des ersten Kontakts mit dem Buch Rico und Oskar – Dunkle Schatten. Die Indikatoren werden hier zur besseren Übersicht in Kategorien gruppiert.

Beobachtungen/n	Indikator
	Positive Rückmeldungen
25/27	Schüler zeigten Interesse.
22/27	Schüler waren neugierig. Sie begannen im Buch zu blättern oder zu lesen.
2	Schüler sagen, Rico sei wie sie selber.
1	Schüler zögerte mit der Antwort, ob er das Buch lesen möchte, überlegte es sich auf den nächsten Tag, sagte dann zu.
	Negative Rückmeldungen
2/27	Schüler zeigten durch Mimik/Gestik/Worte ihre Abneigung gegen Lesen.
1/28	Schüler lehnten das Buch ab.
5/28	Schüler mussten von aussen motiviert werden, um sich mit dem Buch zu beschäftigen.
1	Schüler will nicht weiterlesen.
	Weitere Rückmeldungen
2	Schüler schauen Bilder an, blättern sich durch die Bilder, ohne zu lesen.
1	Schüler ermüdet beim Lesen S. 62 - S. 79

Während des Lesens

Beobachtungen/n	Indikator
	Selbständigkeit
23/27	Schüler konnten das Buch selbständig lesen.
2/27	Schüler mussten während des Lesens 1:1 begleitet werden.
4/27	Schüler fragten ab und zu nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben.
	Motivation
18/27	Schüler steigerten ihr Interesse / ihre Lesemotivation im Laufe der Geschichte.
17/24	Schüler bekamen merklich Freude am Lesen.
3	Schüler lasen das Buch in einem Mal durch.
1	Schülerin zeigte von Anfang an hohe Motivation und hielt sie aufrecht.
2/28	Schüler wollten das Buch nicht zu Ende lesen.
1/27	Schüler mussten immer wieder zum Lesen überredet werden.
0/27	Schüler mussten mit Belohnungen zum Lesen motiviert werden.
	Eintauchen in die Geschichte
12/21	Schüler mutmassten während der Lektüre, wer der Entführer sein könnte.
3	Schüler lachten immer mal wieder während des Lesens.

Beobachtungen und Meinungen der Lehrpersonen

In der folgenden Tabelle sind die von den Lehrpersonen formulierten Antworten auf die offen gestellten Fragen zitiert.

Tabelle 9: Antworten der Testklassen-Lehrpersonen

<p><i>Beschreiben Sie, wie sich das Verhalten der Schüler (in Bezug auf die Lesemotivation) im Laufe der Lektüre verändert hat:</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Keine beobachtbare Veränderung. Buch wurde in einem Zug durchgelesen. • Schüler wollten freiwillig weiterlesen. • Die Schüler haben sehr motiviert, konzentriert und still gelesen. Die eigene Lesemotivation konnten sie durchhalten. • Alle Schüler lesen eigentlich gerne, der Klasseneffekt war toll zu beobachten. Viele Gespräche ergaben sich über mutmassliche Täter auch klassenübergreifend und mit Lesern der Originalversion. Lesemotivation stieg nochmals an. Buch zu Ende -> «Schade!» und Stolz war sichtbar. • Nicht beobachtet • Einige wollten das Buch am liebsten in einem Zug lesen. Sonst sind sie oft schon nach ein, zwei Seiten «zu müde». Sie fragten von sich aus, ob sie weiterlesen dürften. • Den nicht motivierten Schüler motivierten besonders die Zeichnungen. Er war stolz, dass er einige Wörter mit der Zeit selbst erlesen konnte. Die wörtlichen Reden, auch visuell erkennbar, waren sehr motivierend – Schüler konnten in Rollen lesen.^{8*}
<p><i>Gibt es weitere Erfahrungen / Beobachtungen, die Sie bei den Schülern während oder nach dem Lesen gemacht haben?</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sie freuten sich, dass sie das Buch lasen. Sie fanden den Inhalt spannend. • Die Schüler arbeiteten alle selbständig, brauchten kaum Hilfe oder hatten Verständnisfragen. • Ich hatte mit mehr Fragen der Schüler gerechnet beim Lesen. Sie waren interessiert dabei. • Schüler lachen plötzlich. Schüler zeigen auf Bild, rufen mich und möchten die Geschichte erzählen. Schüler erzählen von eigenen Erfahrungen, welche zur Geschichte passen. Schüler beginnen, Oskar zu zeichnen. • Selbständiges Arbeiten • Leser der Originalversion entdecken den Namensunterschied und nennen danach die Männer auch «Herr Fitz» und «Herr Mark». • Die lockere Aufmachung mit den zahlreichen Bildern/Darstellung der Dialoge ist hilfreich und ansprechend/motivierend. • Beim Film schauen sagte ein Schüler von sich aus: «Gut, haben wir das Buch vorher gelesen, da konnte ich den Film verstehen.» Obwohl ein Schüler Leseanfänger war, war er sehr interessiert an der Geschichte.*

^{8*} Diese Aussagen stammen von einer nach der Erhebung zusätzlich befragten Lehrperson. Sie testete das Buch mit Schülern, die auf Grund einer zu geringen Lesekompetenz nicht zur Testgruppe gehören. Die Oberstufenschüler mit erheblicher kognitiver Einschränkung lasen das Buch in einer von der Heilpädagogin begleiteten Zweiergruppe. Da die Antworten auf die offenen Fragen zusätzliche Aspekte beleuchteten, wurden diese trotzdem zwecks der qualitativen Auswertung hinzugefügt. In den folgenden Fragen sind diese Antworten mit * gekennzeichnet.

<p><i>Würden Sie das Buch «Rico und Oskar – Dunkle Schatten» wieder einmal als Lektüre einsetzen? Weshalb?</i></p>
<ul style="list-style-type: none">• Ja, einfache Sprache, viele Bilder, Strukturierung vom Text (z.B. bei der direkten Rede) ist für die Schüler ansprechend.• Ja, weil die Schüler es gerne gelesen haben. Sie waren sehr motiviert und fanden die Geschichte spannend. Vor allem für Jungs.• Ja, die Erfahrung war sehr positiv. Die Geschichte ist überschaubar und kann in ein bis zwei Wochen gelesen werden.• Ja unbedingt! Der Spannungsbogen sowie viele lustige Situationen begeistern die Schüler. Thematisch und vom sozialen Aspekt her sehr wertvoll «gegenseitige Bereicherung, Stigmatisierung entgegenwirkend».• Ja, selbsterklärend, wurde gut angenommen.• Ja, es gibt zu wenig einfache Literatur, welche Jugendliche anspricht.• Auf jeden Fall: Gute Geschichte für Jugendliche und so vereinfacht (Schrift, Optik, Inhalt), dass der Inhalt gut verständlich wird für Schüler.*
<p><i>Was könnte ich am Buch verbessern, um es verständlicher oder attraktiver zu machen?</i></p>
<ul style="list-style-type: none">• Buch war verständlich und für die Jungs attraktiv genug.• Für starke Schüler war es fast etwas zu einfach.• Frage 7 war für die Schüler schwierig zu beantworten, da die Lösung nicht im Text stand. Ein Hinweis meinerseits, die Bilder anzuschauen, half nur bedingt. Ein Junge suchte wegen der «Frisur» eine Frau. Der andere kreuzte korrekt an, konnte es mir aber nicht erklären oder zeigen.• Bei der direkten Rede würde ich die Anrede und den Namen auf die gleiche Zeile schreiben, da zwei Schüler z.B. «Frau» und dann die erste Linie des Dialogs, dann «Dahling» und die zweite Linie lasen. Kommt gut an: «WUMMS» etc. in Grossbuchstaben (Wiedererkennungswert)• Als Variante könnte ich mir vorstellen für stärkere Leser ein Blatt mit mehr Fragen zu erstellen (Differenzierung). Vielleicht eine Personenvorstellung /-übersicht, kann auch hinten im Buch sein.
<p><i>Weitere Bemerkungen:</i></p>
<ul style="list-style-type: none">• Auf S. 5 Pyjama sichtbar machen oder auf S. 82 die Haare von Herrn Fitz braun einfärben.• Einem Schüler gefiel Herr Mark am besten. Er trägt selbst oft eine Holzpistole mit sich. Er schrieb, Mark sei nett. Auf meine Frage, warum, sagte er: «Er brachte das Essen.» Ich fragte, ob er wisse, was Mark gemacht habe, da sagte er sofort: «Ja, Kinder eingesperrt.»• Das Bild vom Häuserblock mit den Namen der Personen wurde immer wieder hervorgeblättert, da guter Merkm. Idee: bis zu diesem Bild Buchecke wegschneiden, damit diese Seite schnell gefunden werden kann.• Ein schönes, spannendes Erfolgserlebnis für die Schüler meiner Gruppe! Merci!• Zeichnungen waren sehr passend und hilfreich, vor allem, dass die Ähnlichkeiten auch im Film wieder erkannt wurden.*

4.5 Interpretation und Schlussfolgerungen der Ergebnisse

4.5.1 Wie gross ist das Angebot an Literatur in Einfacher Sprache, welche für Knaben mit erheblichen Leseschwierigkeiten eingesetzt werden kann?

Alle Lehrpersonen, welche sich zu dieser Frage geäussert haben, schätzen das Angebot an Literatur als sehr klein ein, da viele vereinfachte Bücher für die Jugendlichen entweder nicht ansprechend sind, da sie für jüngere Leser entwickelt wurden, und die Jugendbücher trotz Vereinfachung immer noch zu anspruchsvoll sind. So bleibt einer Lehrperson, die Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung unterrichtet, oft nichts anderes übrig, als der Aufforderung von Stöppler und Wachsmuth (2010) nachzukommen, Lesetexte selbst zu verfassen oder zu vereinfachen (siehe 2.6.2). Es bleibt zu hoffen, dass sich der Trend, der sich in der Entwicklung der Leichten Sprache abzeichnet (siehe 2.8), auch auf das Literaturangebot für Jugendliche auswirkt.

4.5.2 Wie ist das Buch aufgenommen worden?

Die Mehrheit der Testleser und Testleserinnen bewerten das Buch mit der Bestnote. Dabei gibt es einen sehr kleinen, vernachlässigbaren Unterschied zwischen den Geschlechtern (siehe 4.4.1). Dies stimmt mit den Echos der Lehrpersonen überein, die sich durchgehend positiv über das Buch äussern und es im Unterricht erneut einsetzen würden. Die Lehrpersonen schätzen am Buch vor allem die vielen Bilder, welche die Schüler ansprechen und die Strukturierung des Textes. Die Überarbeitung des Designs mit Hilfe der Prüfgruppe – vor allem die im Prozess entwickelte Tabellenform für Dialoge (siehe 3.4.3, Tabelle 7) – hat sich also bewährt und ist für die Schüler ansprechend und hilfreich. Die Lehrpersonen waren sich einig, dass mit dem Buch das Angebot an Literatur in Einfacher Sprache um eine Möglichkeit erweitert wurde. Die Lehrpersonen, welche auch Mädchen unterrichten, bestätigten, dass dieses Buch vor allem für Knaben geeignet ist.

4.5.3 Ist das Buch verständlich?

Die Auswertung der Multiple-Choice-Verständnisfragen zeigt, dass der Grossteil der Geschichte verstanden wurde. Die von einigen Lesern falsch beantwortete Frage nach dem Namen des Entführers (fünf falsche Antworten) erstaunt mich, da zwar die Geschichte darauf abzielt, zuerst auf eine falsche Fährte zu locken und ihn annehmen zu lassen, dass Herr Bühl der Entführer sei (siehe Hassan, 2018, S. 65), dies jedoch im Verlauf der Geschichte ausführlich und mit vielen Bildern berichtigt wird (siehe Hassan, 2018, S. 77-82). Bei der Prüfgruppe gab es diesbezüglich keine falschen Antworten. Es wäre möglich, dass die Namen der beiden Männer verwechselt wurden, da auf dem Fragebogen im Gegensatz zum Buch keine Illustrationen zu sehen sind. Eine andere mögliche Erklärung wäre, dass diejenigen Schüler, welche das Buch laut Lehrpersonen «in einem Zug» durchgelesen haben, bis zum Ende der Geschichte nicht mehr so aufnahmefähig waren. Dies ist jedoch nicht überprüfbar, da der Zusammenhang zwischen den Schülern, die alles auf einmal durchgelesen hatten und den Formularen «Fragen zum Text» nicht gemacht werden kann.

Die Frage nach dem Blumentopf-Werfer, der für die Rettung der beiden Knaben von grosser Bedeutung ist, wurde von etwa einem Viertel der Testleser falsch beantwortet. Ein Lehrer schreibt dazu, dass die Frage schwierig zu beantworten war, da die Antwort dazu nicht im Text stehe, was korrekt ist. Diese Frage konnte anhand der Illustration (S. 82, gestreifter Pyjama) beantwortet werden. Auf der Illustration sind jedoch die Personen auf Grund der Vogelperspektive und Herr Fitz wegen der Haarfarbe nicht so gut erkennbar. Das Ausschlussverfahren (Herr Bühl hat eine Pistole, also ist der andere nicht der Bühl, S. 82) oder ein Vergleich mit der Hausdarstellung (S. 5) wären weitere Lösungsstrategien. Um diesen Teil des Buches verständlicher zu machen, könnten die

verschiedenen Personen auf der Illustration beschriftet werden und die Haarfarbe von Herrn Fitz geändert werden. Dennoch gelang es immerhin 74% der Leser, diese Frage richtig zu beantworten.

Die Rückmeldungen der Lehrpersonen zeigt Folgendes (vgl. 0):

- Die meisten Testleser konnten das Buch selbständig lesen, zwei Schüler wurden 1:1 begleitet bei der Lektüre.
- Nur einzelne Schüler fragten nach, wenn sie etwas nicht verstanden hatten – dies kann bedeuten, dass die Testleser entweder keine Verständnisfragen hatten, oder trotz Verständnisschwierigkeiten nicht nachfragten
- Die Illustrationen sowie die tabellarisch dargestellten Dialoge mit Abbildungen der Sprecher haben einen positiven Einfluss auf die Verständlichkeit und die Attraktivität des Buches
- Beim Lesen der Dialoge irritiert die Aufteilung von Anrede und Name auf zwei Zeilen einzelne Testleser

Aus diesen Aussagen kann der Schluss gezogen werden, dass das Buch von den meisten Testlesern verstanden wurde. Dennoch könnte die Verständlichkeit durch einzelne, oben erwähnte Änderungen noch verbessert werden.

4.5.4 Haben die Jugendlichen beim Lesen positive Erfahrungen gemacht?

Die meisten Testleser beschreiben das Buch mit positiven Eigenschaften, wie spannend, gut und einfach (siehe 4.4.1 – Wie ist das Buch für dich?). Zwei der sechs Mädchen fühlten sich thematisch nicht angesprochen, was durchaus zu erwarten war, da bei der Titelwahl versucht wurde, auf die Interessen und Bedürfnisse von Knaben einzugehen (siehe 3.2). Die zwei Testleser, welche das Buch als «zu einfach» beschreiben, könnten eine für das Buch in Einfacher Sprache zu hohe Lesekompetenz und eventuell sogar ausreichende Fähigkeiten für das Lesen der Originalausgabe haben. Da die Lehrpersonen die Einschätzung der Lesefähigkeiten und die daraus resultierende Auswahl der Testleser vorgenommen hatten, kann diese Annahme nicht ohne weitere Testung überprüft werden. Die Lehrpersonen meldeten zurück, dass die meisten Schüler und Schülerinnen eine positive Erfahrung gemacht hatten, dass die Geschichte in kurzer Zeit gelesen werden kann und die meisten Kinder und Jugendlichen positiv reagiert hatten. Mehr als die Hälfte der Testleser und Testleserinnen begannen während des Lesens zu diskutieren, wer der Täter sein könnte, was zeigt, dass die Leser an der Geschichte Anteil nehmen. Auch die Aussage, dass die Schüler begannen, Oskar zu zeichnen, zeugt von einem positiven Leseerlebnis.

Eine Lehrerin hat ausserdem berichtet, dass in ihrer Klasse Gespräche zwischen den Lesern der Originalausgabe und den Testlesern des entstandenen Buches in Einfacher Sprache entstanden. Dies zeigt, dass die Schüler durch die vereinfachte Version der Geschichte an Anschlussdiskussionen und Gesprächen und somit am «kulturellen Leben der Klasse» teilhaben können. Es konnte dabei beobachtet werden, dass die Leser der Originalversion sich den Lesern der Version in Einfacher Sprache anpassten, indem ein kurzer Blick auf die einfache Version geworfen wurde und danach alle Teilnehmer der Diskussion die vereinfachten Personennamen «Herr Fitz» und «Herr Mark» benutzten.

4.5.5 Können sich die Leser mit den Figuren im Buch identifizieren?

Zwei Testleser sagten laut Lehrperson: «Rico ist wie ich!». Dies konnte ich auch in der Prüfgruppe bei zwei Lesern beobachten. Diese Knaben fanden sich in der Beschreibung Ricos wieder, als er erklärte,

wie er denkt. Die Allegorie der Waschmaschine im Kopf wurde danach auch im Schulalltag immer wieder erwähnt (vgl. Hassan, 2018, S. 6). Dass 50% der Testleser und Testleserinnen Rico als «die Person, welche am besten gefällt» nennt, heisst nicht unbedingt, dass sie sich mit dieser Hauptfigur identifizieren können. Als Gründe für die Wahl wird vor allem der Fakt genannt, dass Rico seinem Freund hilft, und dass Rico lustig sei. Weshalb Rico aber als «lustig» angesehen wird, ist nicht klar ersichtlich. Es könnte sein, dass die Leser den Umgang Ricos mit seiner «Tiefbegabung» lustig finden, oder dass er so angestrengt nachdenkt, daraus falsche Schlüsse zieht und schlussendlich trotzdem erfolgreich seinen Freund befreit. Es kann davon ausgegangen werden, dass die beiden Testleser, die ihre Wahl Ricos als Lieblingsperson mit «Weil er schlau ist» bzw. mit «Weil er nicht viel nachdenkt» begründen, ebenfalls die Denkprozesse Ricos und deren Resultate daraus als unterhaltsam ansehen. Ein Schüler identifizierte sich offenbar mit dem Täter der Geschichte. Er nennt Herrn Mark «nett» - obschon er weiss, dass dies ein Entführer ist - da er den eingesperrten Kindern Essen bringt. Laut mündlicher Aussage der Lehrperson zeigt dieser Schüler oft ein sehr dominantes Verhalten gegenüber kleineren und schwächeren Schülern.

4.5.6 Sind Auswirkungen auf die Lesemotivation sichtbar?

22 Testleser und Testleserinnen (n=27) waren neugierig, als sie das Buch ausgehändigt bekamen, Interesse wurde von den meisten Testenden gezeigt (25/27). Ein Testleser lehnte das Buch von Anfang an ab und konnte auch nicht durch extrinsische Motivation dazu gebracht werden, sich auf das Lesen einzulassen. Vier weitere Testende liessen sich durch die Lehrperson überzeugen, mit dem Lesen zu beginnen. Ein Schüler las laut Aussage der Lehrperson das Buch interessiert, wollte jedoch plötzlich nicht mehr weiterlesen und zeigte eine starke Abneigung gegen das Buch. Die Lehrperson weiss nicht, was der Grund dafür war, da der Schüler nur antwortete, dass «alles schlecht» sei und «die Geschichte blöd».

Obwohl bei der Mehrheit der Lesenden die Lesemotivation von Anfang an hoch war, nur zwei Schüler ihre Abneigung zum Lesen zeigten, wurde laut Aussage der Lehrpersonen das Interesse / die Lesemotivation bei 18 Lesenden noch erhöht und 17 SuS bekamen Freude am Lesen. Es ist unklar, woran die Beobachtenden eine Steigerung der Lesemotivation erkennen, wenn die Testlesenden schon von Anfang an motiviert waren. Diese beiden Fragen wurden mit der Erwartung formuliert, dass Leser, welche zu Beginn nicht motiviert sind, ihre Motivation während des Lesens steigern. Es ist nicht auszuschliessen, dass dies bei Lesenden geschah, die zu Beginn extrinsische Motivation benötigten, dies ist mit den vorliegenden Resultaten aber nicht belegbar. Aufgrund der Resultate kann davon ausgegangen werden, dass laut Lehrpersonen auf einige SuS beide Aussagen zutreffen. Um dazu genauere Antworten zu erhalten, hätten die Fragen eindeutiger gestellt werden müssen, so dass jeder Schüler einer Aussage zugeordnet worden wäre, z.B. folgendermassen:

Tabelle 10: Fragestellung mit eindeutiger Zuordnung der Testleser

Schüler war zu Beginn motiviert und hielt die Motivation aufrecht	Schüler war zu Beginn interessiert, verlor während des Lesens die Motivation	Schüler war neutral eingestellt und steigerte die Motivation während des Lesens	Schüler war negativ eingestellt, musste zu Beginn motiviert werden, später war das nicht mehr nötig	Schüler war negativ eingestellt und musste immer wieder extrinsisch motiviert werden	Anderes:
---	--	---	---	--	----------

Einige Schüler lasen das Buch in einem Zug durch. In vier verschiedenen Klassen wollten die Testenden freiwillig weiterlesen, auch solche, die normalerweise bereits nach wenigen Leseseiten «zu müde zum Lesen» sind. Dies zeugt davon, dass die SuS während des Lesens intrinsische

Motivation entwickelten, und es schafften, in die Geschichte «einzutauchen» und das Lesen als lustvolle, interessante Erfahrung erlebten. Einer dieser Schüler stand eines Tages vor meiner Klassenzimmertür, um mir Folgendes mitzuteilen: «Frau Hassan, Ihr Buch ist mega cool. Es ist das erste Buch, das ich ganz gelesen habe!». Dieser Schüler hat – laut Lehrperson – keine erheblichen Leseschwierigkeiten, aber er mag lesen überhaupt nicht und lässt sich deshalb selten darauf ein, überhaupt ein Buch in die Hand zu nehmen. Dieser Schüler hat auf jeden Fall eine positive Leseerfahrung gemacht. Würde jetzt ein grosses Angebot an ähnlichen Büchern vorhanden sein, könnte er an diesem Erlebnis anknüpfen und vielleicht sogar seine grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Lesen von Büchern und sein Selbstkonzept zum Positiven verändern.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich viele Testleser von Anfang an vom Buch angesprochen gefühlt haben, bei fast allen Schülern die Lesemotivation aufrecht erhalten blieb oder sich noch steigerte. Dies widerspiegelt sich auch in der Aussage, dass elf Testleser auf jeden Fall ein weiteres «Rico und Oskar»-Buch lesen würden und sieben Testleser eventuell auch dabei wären. Nur ein Leser würde sich kein zweites Mal auf ein solches Buch einlassen. Dies ist die einzige Frage, bei der die Antworten der Mädchen offensichtlich anders ausfallen als bei den Knaben, was zeigt, dass zwischen dem Thema der Geschichte und den Interessen eine zu geringe Passung besteht. Ich finde es bemerkenswert, dass diese Mädchen das Buch dennoch bis zum Schluss gelesen haben. Vielleicht konnte die Gestaltung des Buches und der Schwierigkeitsgrad der Lesetexte sie dazu motivieren, trotz mangelndem Interesse an der Thematik, genügend Lesemotivation aufzubringen, oder sie haben ein so positives Selbstkonzept, dass sie grundsätzlich motiviert sind, Bücher zu lesen.

Eine Lehrerin einer Gruppe Oberstufenschüler mit kognitiver Beeinträchtigung - die das Buch ausserhalb der Testphase als Leseprojekt bearbeiteten - berichtete Folgendes: «Die Schüler lasen jeweils gemeinsam ein Kapitel des Buches und wir diskutierten den Inhalt der Geschichte. Zum Abschluss des Projektes schauten wir den Film. Ein Schüler sagte danach, dass er den Film toll gefunden habe, weil er ihn wegen des Buches verstanden habe. Er verstehe Spielfilme oft nicht.» Dies ist ein tolles Zeugnis einer positiven Leseerfahrung im Zusammenhang mit einer Leseanimation, welche zeigt, dass Lesen auch andere Bereiche – wie zum Beispiel das Schauen eines Filmes – aufwerten kann.

4.5.7 Anpassungen nach der Evaluation

Da einige Testende die Frage nach dem Blumentopf-Werfer falsch beantworteten, wurde die Illustration auf Seite 82 bearbeitet, einerseits wurde die erwähnte Frisur eingefärbt, andererseits die Namen der abgebildeten Personen hinzugefügt. Der Buchumschlag wurde so umgestaltet, dass auf der letzten Seite die Hausübersicht herausgeklappt werden kann, die verschiedenen Personen der Geschichte vorgestellt werden und der Klappentext sichtbar ist. Der Titel auf dem Buchumschlag wurde – auf Empfehlung von Lilian Caprez⁹ – anstelle der Computerschrift mit einem von Hand gestalteten Titel versehen.

⁹ Um die künstlerischen Fertigkeiten zu verbessern, besuchte ich den Kurs «Eine Geschichte erzählen in Bildern». Dieser Kurs wurde von Pascal Coffez (Karikaturist) und Lilian Caprez (Künstlerin) geleitet. Beide gaben mir Tipps zur Gestaltung und zum Layout.

5 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird die Fragestellung auf Basis der vorgehenden Theorien, Erfahrungen und Auswertungen beantwortet.

5.1 Teilfragen

Um das Produkt zu entwickeln mussten einige Entscheidungen getroffen werden. Diese Entscheidungen basierten weitgehend auf den Fakten, welche im Theorieteil der Arbeit dargestellt sind und die Teilfragen beantworten.

Welche Kriterien muss ein Jugendroman erfüllen, damit dieser die Schüler anspricht?

Um Jugendliche anzusprechen, muss eine **Passung** in verschiedenen Bereichen bestehen. Im Vordergrund steht das Thema der Geschichte: Jungen interessieren sich einerseits für Fantasiegeschichten, andererseits für Erlebnisberichte von Gleichaltrigen, welche lustig oder spannend sind. Idealerweise kann sich ein Knabe mit der **Hauptfigur identifizieren**, sei es durch eine ähnliche Lebenslage, durch eine Einschränkung oder Parallelen im emotionalen Befinden.

Soll das Buch Jugendliche ansprechen, die ein negatives Selbstkonzept haben, so ist das **Layout** von grosser Wichtigkeit. Es hat sich gezeigt, dass Knaben Bücher bevorzugen, welche mit **Visualisierungen** wie z.B. Comicbildern versehen sind. Kann eine Seite eines Buches vermitteln, dass – z.B. durch eine grosse Schrift – nur wenig Text zu lesen sei, so traut sich der ungeübte Leser eher zu, den Text verstehen zu können, was die Motivation begünstigt.

Wie kann ein Jugendroman aufbereitet werden, um für Schüler mit Leseschwierigkeiten verständlich zu sein?

Jugendliche, welche beim Lesen ein gutes Satzverständnis haben, jedoch Probleme beim Verstehen ganzer Texte, brauchen Unterstützung beim Bilden von Verknüpfungen der verschiedenen Geschehnisse und Erklärungen, welche ihnen das Schlussfolgern vereinfacht. Die **Einfache Sprache** ermöglicht Personen mit Leseschwierigkeiten, Texte zu verstehen, da sie mit einem Wortschatz aus häufig benutzten Wörtern arbeitet, komplizierte grammatikalische Strukturen vermeidet und einfache Sätze mit nur ein bis zwei Informationen benutzt. Wird ein Text in Einfache Sprache übersetzt, so wird die Sprache dem Können **der Zielgruppe angepasst**. Die Überprüfung und Überarbeitung der Übersetzung durch mehrere Prüfler dieser Zielgruppe räumt Missverständnisse weitgehend aus.

Die mit der **Prüfgruppe** entwickelte tabellarische Darstellung der Dialoge wurde von den Testlesern und Testleserinnen gut verstanden und von mehreren Lehrpersonen der Testklassen lobend erwähnt. Die Überarbeitung der übersetzten Texte durch die Prüfgruppe hat **Verbesserungen** hervorgebracht, die alleine durch Umsetzung von Theorien und Richtlinien für Einfache Sprache nicht entstanden wären.

Illustrationen helfen, sich ein Bild der Situation oder der Handlungsabfolge zu machen und sind ausserdem eine Möglichkeit, Gelesenes nicht nur in Form von Wörtern und Sätzen, sondern auch als Bild (visuelles Imagen) zu erleben. Dies ebnet den Weg ins Langzeitgedächtnis.

Inwieweit motivieren positive Leseerfahrungen die Schüler mit Leseschwierigkeiten zu selbständigem Lesen?

Haben sich die Leser mit Leseschwierigkeiten auf das Lesen eines passenden Buches eingelassen, so waren sie in den meisten Fällen motiviert, das Buch weiterzulesen. Mehrere Testleser wollten das

Buch nicht mehr aus der Hand geben, bis es zu Ende gelesen war. Während des Lesens waren sie also intrinsisch motiviert, vielleicht durch die Erfahrung, dass sie das Buch beim Lesen verstehen und der Geschichte folgen können. Wie die Befragung zeigte, wären viele Leser motiviert, einen weiteren Band der Geschichte zu lesen. Es wäre wünschenswert, weitere Bände der Geschichte anbieten zu können, um zu überprüfen, ob die Motivation erneut aufgebracht wird. Um einen längerfristig motivationsfördernden Effekt zu erreichen, wäre ein umfangreiches Angebot an ähnlicher Literatur nötig, um viele weitere positive Leseerfahrungen zu ermöglichen und so ein positives Selbstkonzept der Schüler zu festigen. Es kann vermutet werden, dass eine positive Erfahrung alleine keine grundsätzliche Änderung beim Leseverhalten bewirkt. Es ist jedoch bei den meisten Testlesern nicht bekannt, wie hoch die allgemeine Motivation zum Lesen und die grundsätzliche Einstellung zu diesem ist. Langzeitstudien bei einzelnen Schülern oder eine Erhebung der allgemeinen Lesemotivation könnten dazu mehr Erkenntnisse bringen.

5.2 Hauptfragestellung

Zur Erinnerung wird hier die Fragestellung aus 1.4 wiederholt.

Inwiefern leistet das Vorhandensein von Jugendliteratur in Einfacher Sprache einen Beitrag zur Lesemotivation bei Schülern im frühen Jugendalter?

Wie die Recherche und die Befragung der Lehrpersonen ergeben haben, ist sehr wenig Jugendliteratur in Einfacher Sprache vorhanden. Es wurde bei diesem Entwicklungsprozess nicht erhoben, welche Einstellung die Testleser grundsätzlich gegenüber dem Lesen haben. So kann kein direkter Vergleich gemacht werden zwischen «Motivation ohne Literatur in Einfacher Sprache» und «Lesemotivation bei Literaturangebot in Einfacher Sprache». Die Evaluation hat aber gezeigt, dass viele Jugendliche intrinsisch motiviert sind, Geschichten zu lesen, wenn diese für sie ansprechend, spannend und interessant sind. Illustrationen, die einen Teil der Geschichte bereits erzählen, wecken das Interesse an der Story. Haben die Knaben mit dem Lesen begonnen, gelingt es vielen, sich mit der Hauptfigur zu identifizieren, wenn eine Passung zur eigenen Person oder Lebenssituation besteht. Auch Schülern mit Leseschwierigkeiten gelingt es weitgehend, eine längere Geschichte (mehrere Kapitel) in groben Zügen zu verstehen. Dies kommt zustande, wenn die Sprache von der Komplexität und Wortwahl her ihren Fähigkeiten entspricht. Ausserdem kann beobachtet werden, dass sich die Lesemotivation während des Lesens noch steigert. Eigeninitiierte Gespräche zwischen den Lesern (z.B. über den mutmasslichen Entführer) verstärken die Lesemotivation zusätzlich. Kann ein Buch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten werden, ist es möglich, auch mit einer heterogenen Gruppe eine Geschichte zu bearbeiten und zu besprechen. So entstehen neue Möglichkeiten für Anschlussdiskussionen und Gemeinschaftserlebnisse, wie das Schauen des passenden Filmes. Das zur Verfügung gestellte Buch «Rico und Oskar – Dunkle Schatten» würden alle Lehrpersonen erneut in ihrem Unterricht einsetzen, da sie die SuS als sehr motiviert erlebten. Teilweise konnten sogar eigentliche Nichtleser als begeisterte Leser erlebt werden. Dass das entstandene Produkt ein so positives Echo einbringt, zeigt, dass die Mehrheit der Schüler mit Leseschwierigkeiten durch ein passendes Leseangebot durchaus zum Lesen motiviert ist. Elf der Testleser (n=17) würden eine Fortsetzung der Geschichte auf jeden Fall ebenfalls lesen, sieben Knaben schliessen das Lesen einer weiteren Geschichte von Rico und Oskar nicht aus. Nur ein einziger Junge, der bereits das vorhandene Produkt ablehnte, würde auf keinen Fall eine Fortsetzung lesen. Dies zeigt, dass eine Erweiterung des Angebots äusserst wichtig und dringend ist.

6 Reflexion der Arbeitsschritte und Methoden

In diesem Kapitel werden die Wahl des Buches, die Übersetzungsmethode, die Illustrierung sowie die Evaluation des Produktes kritisch hinterfragt.

6.1 Wahl des Buches

Die ernsthafte Suche nach dem richtigen Titel führte dazu, dass schlussendlich das Buch, welches zu Beginn der Idee stand, ausgewählt wurde. Dennoch war dieser Prozess nicht umsonst, da nach dem Lesen verschiedener aktueller Jugendliteratur klar war, welche Kriterien dieses Buch erfüllt und welche Schwierigkeiten gelöst werden müssen. Es hat sich während dem Übersetzungsprozess gezeigt, dass das Buch «Rico, Oskar und die Tieferschatten» (Steinhöfel, 2011) für eine Übersetzung in Einfache Sprache gut geeignet ist. Die Bedenken, die bezüglich erfundener Wörter bestanden, konnten ausgeräumt werden, wenn es auch eine Herausforderung war, den Begriff «tiefbegabt» in den Text aufzunehmen. Während des Schreibens stellte sich heraus, dass der Plot nicht ganz linear aufgebaut ist. Die Abfolge der Entführung kann nicht linear erzählt werden, da der Überraschungseffekt auf Grund der falschen Verdächtigung, welche Rico anstellt, erhalten bleiben muss. Aufgrund der Antworten der Testleser auf die Verständnisfragen muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Leser diesem Punkt der Geschichte folgen konnten. Erfreulich ist, dass sich fast alle Testleser von der Geschichte angesprochen fühlten und beobachtet werden konnte, dass einige Leser über den Verlauf der Geschichte Vermutungen anstellen und in der Peersgroup diskutieren.

6.2 Übersetzungsvorgang

Die verschiedenen Arbeitsschritte, welche Baumert (Baumert, 2018) vorschlägt, haben sich in der aufgeführten Reihenfolge bewährt (siehe 3.3). Es wurde der Entscheidung gefällt, das Buch in Einfache Sprache zu übersetzen, bei der vor allem die Möglichkeiten der Zielgruppe im Fokus stehen und lediglich Empfehlungen beachtet werden sollen – im Gegensatz zu sehr klar definierten Regeln der Leichten Sprache. Die dadurch mögliche sprachliche Flexibilität eröffnet interessante Möglichkeiten, Dinge mit der Prüfgruppe zu erarbeiten, welche bei der Übersetzung in Leichte Sprache nicht erlaubt wären (siehe 3.4.3). War der Ratgeber von Baumert (2018) für die Übersetzung eine gute Informationsquelle, so erstaunt doch, dass darin trotz Zielgruppenorientierung die Kontrolle mit einer Prüfgruppe nicht erwähnt wird. Seine Kritik gegenüber der Orientierung am GER scheint nicht ganz nachvollziehbar, da dieses aus der Fremdsprachendidaktik bekannte System während der Übersetzung durchaus eine Unterstützung war. Aus eigener Erfahrung kann gesagt werden, dass Lehrpersonen, die Lektüre für ihre SuS mit Leseschwierigkeiten suchen, damit eine gute Orientierungshilfe zur Hand haben.

6.3 Arbeit mit der Prüfgruppe

Ein äusserst bereicherndes Erlebnis war die Überarbeitung der Texte in Zusammenarbeit mit der Prüfgruppe. Die Ernsthaftigkeit und Professionalität, welche die vier Jungen während des Prozesses entwickelten, überraschten. Es kam zu Tage, dass - auch wenn die Übersetzerin täglich mit Kindern der Zielgruppe zu tun hat – im Alltag oft Wissen vorausgesetzt wird, das nicht vorhanden ist. Gemeinsam mit der Gruppe wurden Dinge entwickelt, die in keinem Theoriebuch zu finden sind, zum Beispiel die Darstellung der Dialoge in Tabellenform mit kleinen Bildern der Sprecher (siehe 3.4.3). Den Prüfern sah man ausserdem den Stolz an, der sie erfüllte, weil sie für die Entstehung des Buches wichtig waren. Es war für sie eine Möglichkeit, positiv aufzufallen, was bei einzelnen Mitschülern, welche keine Leseschwierigkeiten haben, zu Neid führte.

6.4 Illustration

Die Entscheidung, Illustrationen für das Buch anzufertigen, war diejenige mit den weitestreichenden Konsequenzen, da das Ausmass des Zeitaufwandes mit Fortschreitung der Arbeit immer grösser wurde. Beinahe fünf Monate lang wurden Übungen gemacht und Skizzen angefertigt. Dies ist auch der Teil, welcher eine grosse persönliche Herausforderung darstellte. Zu Beginn der Arbeit trauten mir einige Kollegen und Familienmitglieder nicht zu, das Buch selbst zu illustrieren. Im Laufe des Prozesses wuchs mit der steigenden Zeichenkompetenz auch das Selbstvertrauen. Der eigene Anspruch an die Bilder ist hoch, und als die letzte Illustration fertig war, gefielen die ersten nicht mehr, weil zum Beispiel die Hände durch plumpe Ovale dargestellt waren. Da zu Beginn in Grösse A5 gezeichnet wurde, liess auch die Grafik der Scans zu wünschen übrig. In dieser Situation zu sagen, die Bilder sind okay, so wie sie sind, man muss nicht mehr von vorne beginnen – das war nicht einfach. Die interessierten Blicke der Prüfler und später die lesebegierigen Schüler der Klasse zu sehen, das zeigte, dass die Illustrationen trotz der Einfachheit und Unvollkommenheit ihren Zweck erfüllen.

6.5 Evaluation des Produkts

Wie in 4.5.6 bereits angetönt, lieferten die Fragebogen teilweise nicht die gewünschten Informationen. So fehlte ein Vergleich zwischen der allgemeinen Lesemotivation und der Lesemotivation bei der Bearbeitung dieses Buches. Das Detail, dass die Lehrpersonen nicht darauf hingewiesen wurden, nur Jungen als Testleser einzusetzen, verkomplizierte die Interpretation der Resultate sehr. Glücklicherweise konnten die erhobenen Daten trotzdem verwendet werden. Es ist klar, dass die befragten Testleser sowie auch deren Lehrpersonen keine repräsentativen Resultate liefern, dennoch konnte anhand der mehrheitlich positiven Feedbacks festgestellt werden, dass das Buch von den Kindern und Jugendlichen sehr gerne gelesen wurde und auch die Lehrpersonen das Produkt sehr schätzten. Es war interessant, eine trianguläre Evaluation durchzuführen, indem die Testleser sowie auch die Lehrpersonen befragt wurden. Die guten Rückmeldungen beider Seiten, gepaart mit den eigenen Erfahrungen bei den Prüfgruppensitzungen und den persönlichen mündlichen Feedbacks der Schüler des eigenen Schulhauses zeigen, dass das entstandene Produkt erfolgreich im Schulalltag eingesetzt werden kann. «Rico und Oskar – Dunkle Schatten» bereitet Schülern mit Leseschwierigkeiten Freude an der Lektüre.

Aufgrund von Empfehlungen der Lehrpersonen (siehe 0), wurden nach der Evaluation folgende Änderungen vorgenommen:

- Illustration auf S. 82 (Hassan, 2018) wurde zum besseren Verständnis mit Haarfarbe und Namen ergänzt.
- Der Buchumschlag wurde so umgestaltet, dass die Abbildung des Hauses (Hassan, 2018, S. 5) im Buchumschlag ausgeklappt werden kann. So kann man diese während des Lesens anschauen.
- Auf der letzten Seite werden die einzelnen Figuren der Geschichte mit einem Portrait, Namen und wenigen Informationen abgebildet.

7 Fazit

Abschliessend kann gesagt werden, dass das entstandene Produkt wertvoll und nützlich ist und von der Zielgruppe geschätzt wird. Dies entschädigt für die sehr vielen Arbeitsstunden, Schweisstropfen und schlaflosen Nächte. Ich könnte mir vorstellen, nach einer Pause einen Folgeband zu entwickeln, da das Illustrieren ein toller Ausgleich zum Schulalltag darstellt und die Arbeit mit der Prüfgruppe sehr interessant, spannend und befriedigend ist. Ich hoffe, dass sich der Trend von Literatur in Einfacher Sprache anhält und das Angebot an Jugendromanen für Jugendliche mit Leseschwierigkeiten grösser wird.

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Auszug aus dem Lehrplan (D-EDK, 2018).....	7
Abbildung 2: Auszug aus dem Lehrplan (D-EDK, 2018).....	7
Abbildung 3: Rosebrock 2012 – Was ist Lesekompetenz.....	10
Abbildung 4: Situationsmodell mit Teilprozessen im Leseverständnis (Lenhard, 2013, S. 15).....	12
Abbildung 5: Kohäsionsmittel	13
Abbildung 6: Dual Coding Theory (Holle et al., 2010)	15
Abbildung 7: MIKE-Studie (2017) zur Mediennutzung.....	18
Abbildung 8: Auszug aus dem Katalog «Spass am Lesen» (Spass am Lesen Verlag, 2018, S.3).....	22
Abbildung 9: capito-Stufenmodell (Candussi & Fröhlich, 2015)	23
Abbildung 10: Buchumschlag	27
Abbildung 11: Erklärung zum Wort «Krebs» (Hassan, 2018).....	30
Abbildung 12: Filmfoto (Rendler, 2014).....	30
Abbildung 13: Titelblatt (Hassan, 2018).....	30
Abbildung 14: (Hassan, 2018, S. 78).....	31
Abbildung 15: Fragebogen für die Leser (Originalgrösse A4).....	36
Abbildung 16: Buchbewertung Knaben - Mädchen	38
Abbildung 17: Lieblingspersonen der 22 Knaben und 6 Mädchen	38
Abbildung 18: ESP II (Bersinger et al., 2005), Selbstbeurteilungsraster (Formular 1).....	55
Abbildung 19: Auszug aus dem FTB	56
Abbildung 20: Buchumschlag	57
Abbildung 21: Buchumschlag (Ludwig, 2011)	58
Abbildung 22: Buchumschlag (Krämer, 2018).....	59
Abbildung 23: Buchumschlag (Bell, 2018).....	60
Abbildung 24: FTB - Sitzungsprotokoll Prüfgruppensitzung.....	61
Abbildung 25: Erste Skizzen für Kapitel 1 - Rico und Frau Dahling (FTB)	62
Abbildung 26: Auszug aus Kapitel 1 der ersten geprüften Version.....	63
Abbildung 27: Entwicklung Frisur von Frau Dahling (FTB)	64
Abbildung 28: Definitives Portrait von Frau Dahling.....	64
Abbildung 29: Frau Dahling beim Haarefärben.....	64
Abbildung 30: Resultate der Fragebogen für Testleser.....	65

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich von Leichter und Einfacher Sprache	21
Tabelle 2: Kriterien für die Lesekompetenz entlang dem GER.....	23
Tabelle 3: Kriterienraster für das ausgewählte Buch	27
Tabelle 4: Beschreibung des Nachbars Fitzke	28
Tabelle 5: Beschreibung der Hauptfigur.....	29
Tabelle 6: Gestaltung von Dialogen - Vergleich	34
Tabelle 7: Würden die Leser eine Fortsetzung lesen?	38
Tabelle 8: Würden die Leser eine Fortsetzung lesen?	38
Tabelle 9: Antworten der Testklassen-Lehrpersonen	41
Tabelle 10: Fragestellung mit eindeutiger Zuordnung der Testleser	45

9 Literaturverzeichnis

- Baumert, A. (2016). *Leichte Sprache, Einfache Sprache. Literaturrecherche, Interpretation, Entwicklung*. Hannover: Hochschule Hannover. Verfügbar unter <http://serwiss.bib.hs-hannover.de/frontdoor/index/index/docId/697>
- Baumert, A. (2018). *Einfache Sprache. Verständliche Texte schreiben*. Münster: Spaß am Lesen Verlag.
- Bell, E. (2018). *Dieses Leben gehört. Alan Cole - bitte nicht knicken* (Arena audio, 1. Auflage). Frankfurt am Main: FISCHER Sauerländer.
- Bersinger, S., Jordi, U. & Tchang, M. (2005). *Europäisches Sprachenportfolio ESP II. Portfolio européen des langues PEL II ; Anleitung ; Version für Kinder und Jugendliche von 11 bis 15 Jahren* (Losebl.-Ausg). Bern: Schulverl.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, T. (Hrsg.). (2016). *Lesekompetenz - Leseleistung - Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (Lehren lernen, 6. Auflage). Lesen als ästhetische Bildung. Zug: Klett und Balmer Verlag; Klett-Kallmeyer.
- Bredel, U. & Maaß, C. (2017). *Ratgeber Leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis* (Sprache im Blick). Berlin: Dudenverlag; Bibliographisches Institut GmbH. Verfügbar unter <https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4863367>
- Candussi, K. & Fröhlich, W. (Hrsg.). (2015). *Leicht Lesen. Der Schlüssel zur Welt*. Wien: Böhlau Verlag.
- Cornelsen Schweiz AG (Hrsg.). (n.d.). *Einfach lesen! - Titelübersicht*. Zugriff am 15.04.2019. Verfügbar unter https://www.cornelsen.ch/Cornelsen/Einfach-lesen-/#product_simple_field_ausgaben%3A7b8d7=Leseef%C3%B6rderung%3A+F%C3%BCr+Leseeinsteiger&page=1&facet_show=1&grid_view=1&locationId=578561&limit=6
- Döpfner, M., Gold, A. & Frölich, J. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. s.l.: W. Kohlhammer Verlag.
- Gut Verstanden GmbH (Hrsg.). (n.d.). Zugriff am 26.04.2019. Verfügbar unter <https://www.gutverstanden.at/index.php?id=4>
- Hassan, A. (2018). *Rico und Oskar. Dunkle Schatten*. Unveröffentlichtes Produkt, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Holle, K., Garbe, C. & Jesch, T. (2010). *Texte lesen. Lesekompetenz - Textverstehen - Lesedidaktik - Lesesozialisation* (utb-studi-e-book, Bd. 3110, 2. Aufl.). Stuttgart: UTB GmbH; Schöningh; UTB.
- Jank, W. & Meyer, H. (2018). *Didaktische Modelle. [alle Schulformen]* (12. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Kinney, J. & McMahon, C. (2013). *Gregs Tagebuch. Von Idioten umzingelt! ; [ein Comic-Roman]* (Gregs Tagebuch, Bd. 1, 11. Aufl., vollst. Taschenbuchausg). Köln: Baumhaus-Verl.
- Krämer, F. (Hrsg.). (2018). *Max Murks // Max Murks - Schwimmkurs mit Hai*. Frankfurt am Main: FISCHER Sauerländer.
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (Psychologie 2014). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler. ELFE 1 - 6 ; Manual* (Deutsche Schultests). Göttingen: Hogrefe.
- Ludwig, S. (2011). *Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft* (Oetinger-Taschenbuch, Bd. 0016, 3. Aufl.). Hamburg: Oetinger-Taschenbuch.
- Maaß, C. (2015). *Leichte Sprache. Das Regelbuch* (Barrierefreie Kommunikation, Bd. 1). Münster: Lit.
- Müller-Walde, K. (2005). *Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können*. Frankfurt am Main: Campus-Verl.
- Netzwerk Leichte Sprache, Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen (Mitarbeiter) (Netzwerk Leichte Sprache, Hrsg.). (n.d.). *Die Regeln für Leichte Sprache*, Netzwerk Leichte

Verzeichnisse

- Sprache. Zugriff am 18.07.2018. Verfügbar unter www.leichte-sprache.de/dokumente/upload/21dba_regeln_fuer_leichte_sprache.pdf
- Oliveira, D. d. (2016). *Sagen Sie es einfach. Eine Einführung in die einfache Sprache*. Norderstedt: Books on Demand.
- Orell Füssli Thalia AG (Hrsg.). (n.d.). *Kinderbücher. Kinder zum Lesen animieren - Kinderbücher*. Zugriff am 15.09.2018. Verfügbar unter https://www.orellfuessli.ch/shop/kinderbuecher-970/show/?hkkat=buch&intid=buch-flyout-kinderbuecher-textlink&flyout=b_Kinderb%25C3%25BCcher
- Palacio, R. J. & Mumot, A. (2013). *Wunder*. München: Hanser.
- Prof. Dr. Kristina Reiss. (2018). *OECD Programme for International Student Assessment (PISA). Lesekompetenz*, Technische Universität München. Zugriff am 15.09.2018. Verfügbar unter <https://www.pisa.tum.de/kompetenzbereiche/lesekompetenz/>
- Neele Vollmar (Regie). (2014). *Rico, Oskar und die Tieferschatten* [Spielfilm]. [Mit Anton Pezold, Juri Winkler, Karoline Herfurth].
- Rosebrock, C. (2012). *Was ist Lesekompetenz, und wie kann sie gefördert werden?*, Goethe-Universität Frankfurt, Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik. *Leseforum*: 3/2012. Zugriff am 28.08.2018. Verfügbar unter https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2012_3_Rosebrock.pdf
- Rosebrock, C. & Nix, D. (Hrsg.). (2014). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (Grundlagen der Lesedidaktik, / von Cornelia Rosebrock/Daniel Nix ; 1, 7., überarbeitete und erweiterte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Spaß am Lesen Verlag (Hrsg.). (2018). *Katalog. Spaß am Lesen Verlag*. Zugriff am 12.07.2018. Verfügbar unter http://einfachebuecher.de/WebRoot/Store21/Shops/95de2368-3ee3-4c50-b83e-c53e52d597ae/MediaGallery/einfachebuecher/Katalog_Fruhjahr_2018.pdf
- Steinhöfel, A. (2011). *Rico, Oskar und die Tieferschatten* (Carlsen, Bd. 1029). Hamburg: Carlsen.
- Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder* (Aspekte moderner Sonderpädagogik, Bd. 3422, 1. Aufl.). Paderborn: Schöningh.
- Westermann (Hrsg.). (2018). *Antolin Top 100 für 5.-10. Klasse*. Verfügbar unter <https://www.antolin.de/all/bookranking.jsp?level=5&period=7>
- Www.sh-sonderschulen.ch (Schaffhauser Sonderschulen, Hrsg.). (n.d.). *Schaffhauser Sonderschulen*. Verfügbar unter <http://www.sh-sonderschulen.ch/>

Anhang

A Europäisches Sprachenportfolio II, Formular 1

Originalfassung des Rasters siehe Sprachenpass		Formular 1	
Raster zur Selbstbeurteilung		Sprachenpass	
Passport de langues - Language Passport - Passaporto delle lingue - Passaport da linguas		Formular 1	
Verstehen Hören	A1.1 Wenn sich andere vorstellen, kann ich einfache, wichtige Informationen verstehen (z.B. Name, Alter, Land). In der Schule kann ich einfache Anforderungen verstehen wie «Seh bitte auf!», «Komme zu mir!», «Schluss bitte die Tür!»	B1.1 Wenn langsam und deutlich gesprochen wird, kann ich in längeren Gesprächen und wichtigen Einzelheiten verstehen. Ich kann in vielen Fernsehsendungen zu Themen, die mich persönlich interessieren, das meiste verstehen, falls relativ langsam und deutlich gesprochen wird.	B2 Ich kann folgen, wenn jemand länger spricht und etwas auf anspruchsvolle Weise erklärt; der Beitrag sollte aber deutlich gegliedert und das Thema einigermaßen vertraut sein. Ich kann im Radio die meisten Sendungen zu aktuellen Themen verstehen.
	A1.2 Ich kann verstehen, wenn jemand langsam und einfachere Informationen (z.B. Name, Alter, Land) erzählt. Ich kann in einem Geschäft verstehen, was etwas kostet, wenn sich der Verkäufer darum bemüht, dass ich ihn verstehe.	A2.1 Wenn jemand darüber spricht, wie es ihm oder ihr geht, dann verstehe ich zum Beispiel, ob er/sie glücklich, müde oder krank ist. Ich kann die Hauptpunkte von dem, was in kurzen, einfachen und klaren Durchsagen oder Mitteilungen gesagt wird, verstehen.	B1.2 Wenn ich z.B. im Zug in einem Restaurant oder im Schwimmbad bei einem längeren Gespräch zurechtkomme, kann ich den Hauptpunkten folgen. Ich kann den Inhalt der meisten Radio- und Fernsehprogramme verstehen, wenn sie nicht zu schnell und zu kompliziert sind. Ich kann in einfachen Texten, in denen für oder gegen etwas argumentiert wird, die Haltung des Verfassers erkennen. Ich kann unkomplizierte Sachtexte unterschiedlicher Herkunft überlegen und dabei feststellen, wovon sie handeln und ob sie mir konkret nutzen könnten (z.B. für eine Kaufentscheidung).
Sprechen An Gesprächen teilnehmen	Ich kann mich auf einfache Art verständigen, bin aber darauf angewiesen, dass die Gesprächspartner auf mich Rücksicht nehmen und mir helfen. Ich kann sagen, was ich gerne esse und trinke.	Ich kann ohne grosse Anstrengung ein Festgedächtnisprotokoll, in dem vor allem über den Tagesablauf berichtet wird, in privaten Briefen versteht ich ziemlich genau, was über Ereignisse, Gebilde oder Wünsche geschrieben wird.	Ich kann mit Gleichartigen längere Gespräche über gemeinsame Interessen führen, falls sie sich darum bemühen, dass wir einander verstehen. Ich kann mich beschweren, z.B. wenn etwas, was ich gekauft habe, schlecht oder kaputt ist.
	A2.2 Wenn ich längere Tonaufnahmen oder Gespräche höre, kann ich meistens verstehen, wovon es handelt. Ich verstehe die Hauptpunkte von dem, was in längeren Gesprächen und in den meisten Fernsehsendungen, in denen es um Themen geht, die mich interessieren, gesagt wird. Ich kann mich an einfache Informationen (z.B. Ort, Zeit, Preis) erinnern.	A2.2 Wenn ich längere Tonaufnahmen oder Gespräche höre, kann ich meistens verstehen, wovon es handelt. Ich verstehe die Hauptpunkte von dem, was in längeren Gesprächen und in den meisten Fernsehsendungen, in denen es um Themen geht, die mich interessieren, gesagt wird. Ich kann mich an einfache Informationen (z.B. Ort, Zeit, Preis) erinnern.	Ich kann Themen, die mir vertraut sind (z.B. Schule, Musik, Sport), meine Meinung sagen und nach der Meinung von anderen fragen. Ich kann mit Leuten, die ich persönlich kenne, einfache Telefongespräche führen.
Schreiben Schreiben	Ich kann mich ganz kurz vorstellen (Name, Alter, Land). Ich kann mit einfachen Worten ausdrücken, wie es mir geht. Ich kann von 1 bis 100 zählen.	Ich kann in ganzen, miteinander verbundenen Sätzen über alltägliche Dinge und Ereignisse schreiben. Ich kann in einem Lerngedächtnisprotokoll auf einfache Weise beschreiben, wie und wie gut ich gelernt habe.	Ich kann zu vielen Themen, die mich interessieren, detaillierte Texte schreiben. Ich kann etwas systematisch darstellen, wichtige Punkte hervorheben und verschiedene Möglichkeiten miteinander vergleichen. Ich kann per Brief oder E-Mail, die ich für etwas Bestimmtes brauche, diese Informationen klar schriftlich zusammenstellen und an andere weitergeben.
	A2.1 Ich kann auf Plakaten, Flyern und Schildern grundlegende Informationen (z.B. zu Ort, Zeit oder Preis) finden und verstehen. Ich kann im Schulalltag einige kurze Arbeitsaufträge verstehen, wenn ich sie schon ein paar Mal genau so oder ähnlich angetroffen habe.	A2.2 Ich kann in einfachen Texten aus Informations- und Werbeblättern, wichtigen Informationen finden und verstehen. Ich kann aus einfachen Artikeln, in denen Zahlen, Namen, Bilder und Überschriften eine grosse Rolle spielen, die Hauptinformationen herauslesen.	Ich kann in ganzen, miteinander verbundenen Sätzen über alltägliche Dinge und Ereignisse schreiben. Ich kann in einem Lerngedächtnisprotokoll auf einfache Weise beschreiben, wie und wie gut ich gelernt habe.

Abbildung 16: ESP II (Bersinger et al., 2005), Selbstbeurteilungsraster (Formular 1)

B FTB: Finden der geeigneten Geschichte

25.7. Ich lese das Buch „Alan Cole“. Das Buch ist spannend geschrieben. Es erzählt von Problemen eines 12-jährigen mit den Eltern, dem Bruder, Schulkollegen, Verliebtsein, Problemen beim Schwimmen lernen. Der Schluss der Geschichte wird aber kompliziert; es wird klar, dass das Verhalten des Vaters & des Bruders auf Ereignisse zurückzuführen sind, die Jahre zurückliegen (Tod der Großeltern). Eine wichtige Aussage des Buches ist somit kompliziert erzählt und setzt voraus, dass der Leser frühere Ereignisse mit heutigen Ereignissen und mit Folgen davon kombinieren kann. SCHWIERIG!

26.7. „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschwumpft“ ist eine lustige Geschichte. Ein Junge hasst seine Mathelehrerin und denkt sie ist klein, was dann wirklich geschieht 😊. Danach versucht er, die Lehrerin wieder groß zu zaubern, was nicht gelingt. Eine Katze scheint der Schlüssel dazu zu sein. Diese Katze wird dann lange gesucht. Die schlussendliche Auflösung wird dann sehr kompliziert und ist auf eine als Katze verzauberte frühere seltsame Lehrerin zurückzuführen, wobei ein in alter Schrift verfasstes Tagebuch ebenfalls eine Rolle spielt. Den Schluss hab ich irgendwie selber nicht ganz verstanden. 😊

Abbildung 17: Auszug aus dem FTB

C Weitere geprüfte Bücher

<p>Abbildung 18: Buchumschlag (Palacio & Mumot, 2013)</p>	<p>August ist anders. Dennoch wünscht er sich, wie alle Jungen in seinem Alter, kein Aussenseiter zu sein. Weil er seit seiner Geburt so oft am Gesicht operiert werden musste, ist er noch nie auf eine richtige Schule gegangen. Aber jetzt soll er in die fünfte Klasse kommen. Er weiss, dass die meisten Kinder nicht absichtlich gemein zu ihm sind. Am liebsten würde er gar nicht auffallen. Doch nicht aufzufallen ist nicht leicht, wenn man so viel Mut und Kraft besitzt, so witzig, klug und grosszügig ist - wie August.</p> <p>(Palacio & Mumot, 2013), Buchumschlag)</p>
<p>Auswahlkriterien</p>	<p>Sind die Kriterien erfüllt?</p>
<p>a. Identifikation mit der Hauptrolle</p>	<p>✓ Knabe mit Beeinträchtigung, Freundschaft, Mobbing</p>
<p>b. Umfeld nahe am Leser</p>	<p>✓ Schule, Familie</p>
<p>c. Anschauungsmaterial</p>	<p>✓ Film</p>
<p>d. Aktualität</p>	<p>✓ Jugendliteraturpreis 2014</p>
<p>e. keine vereinfachte Fassung</p>	<p>✓</p>
<p>f. deutschsprachigen Raum</p>	<p>× Amerika, Halloween</p>
<p>g. Die Geschichte verläuft linear</p>	<p>× Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt (Jugendlicher, Schwester, Freundin der Schwester), Rückblende bei Erklärung von Streit zwischen Schwester und deren Freundin</p>
<p>h. keine Fantasy</p>	<p>✓</p>
<p>Hauptschwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten</p>	<p>Auswahlkriterium g. Die Geschichte muss umgeschrieben werden, damit nur aus einer Perspektive erzählt wird. Der Konflikt zwischen der Schwester und deren Freundin ist zentral, kann aber nicht linear erzählt werden, da sonst die Spannung weggenommen wird.</p>
<p>Eignung</p>	<p>6 von 8 Kriterien sind erfüllt, Hauptproblem ist schwierig zu lösen.</p>

Abbildung 19: Buchumschlag (Ludwig, 2011)

Wer wird dem 12jährigen Felix jemals glauben, dass er die von allen gehasste Mathelehrerin auf die Grösse von 15,3 Zentimeter geschrumpft hat? Er weiss ja selbst nicht, wie es passiert ist! Aber das Problem hat er nun am Hals, genauer gesagt in der Jackentasche. Denn da steckt sie nun, die Mathelehrerin und ist noch immer am Schimpfen. Wie kann Felix sie nur wieder gross bekommen? Auf der Suche nach der Ursache der Verwandlung wird Felix immer mutiger und lässt sich zunehmend weniger herumkommandieren - vor allem aber stösst er auf eine unglaubliche Geschichte, die vor 100 Jahren geschehen sein soll ...
(Ludwig, 2011, Buchumschlag)

Auswahlkriterien	Sind die Kriterien erfüllt?
a. Identifikation mit der Hauptrolle	✓ 12-jähriger Junge, der Probleme hat in der Schule
b. Umfeld nahe am Leser	✓ Schule, getrennte Eltern
c. Anschauungsmaterial	✓ Film
d. Aktualität	✓ Buch 2006, Film 2016
e. keine vereinfachte Fassung	✓
f. deutschsprachigen Raum	✓
g. Die Geschichte verläuft linear	× Rückblende 100 Jahre früher, für die Geschichte relevant
h. keine Fantasy	×
Hauptschwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten	Auswahlkriterium h. Buch beginnt lustig und interessant, der Schluss ist jedoch sehr kompliziert (mit einer Rückblende) und teilweise nicht auf Anhieb verständlich.
Eignung	6 von 8 Kriterien sind erfüllt. Dieses Buch ist aufgrund des komplizierten Schlusses nicht geeignet.

Abbildung 20: Buchumschlag (Krämer, 2018)

Aufgepasst, ihr Seegurken! Hier kommt Holger: ein unsichtbarer Hai, der Schaumbäder genauso sehr liebt wie Lakritze. Noch dazu ist er unglaublich eingebildet. Holger sitzt eines Abends an Max' Bettkante und macht ihm von da an das Leben schwer. Doch niemand glaubt Max, der wegen seiner Leidenschaft für (Lügen-)Geschichten von allen nur Max Murks genannt wird. Niemand, ausser der besserwisserischen Frida. Und Frida ist auch die einzige, die weiss, wie man unsichtbare Feinde wieder loswird. Nämlich indem man ihnen ihren grössten Wunsch erfüllt. Und Holger will ans Meer, aber zackzack!
(Krämer, 2018, Buchumschlag)

Auswahlkriterien	Sind die Kriterien erfüllt?
a. Identifikation mit der Hauptrolle	× Junge lebt in Fantasiewelt, spielt auf dem Spielplatz und mit Playmobil, sehr komische Geschichte
b. Umfeld nahe am Leser	✓ Schule, Freundschaft
c. Anschauungsmaterial	✓ / × Einzelne Illustrationen
d. Aktualität	✓ März 2018
e. keine vereinfachte Fassung	✓
f. deutschsprachigen Raum	✓
g. Die Geschichte verläuft linear	✓
h. keine Fantasy	×
Hauptschwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten	Auswahlkriterium h. Es ist eine sehr seltsame Fantasiegeschichte, bei der ein Hai bis zum letzten Kapitel einen Jungen begleitet. Ausser Max kann niemand den Hai sehen.
Eignung	Ich finde das Buch und die Geschichte nicht geeignet für Mittelstufen- und Oberstufenschüler.

Abbildung 21: Buchumschlag (Bell, 2018)

Alan Cole ist zwölf Jahre alt, ein Kunstgenie, und er hat ein Geheimnis: Er ist in seinen Mitschüler Connor verliebt – aber das darf niemand erfahren! Doch dann bekommt ausgerechnet sein älterer Bruder Nathan davon Wind, und er erpresst Alan. Sieben hundsgemeine Aufgaben muss er erfüllen, sonst erzählt Nathan der ganzen Schule von Alans Schwärmerei. Zum Glück hat Alan genügend Mut, um sich seiner Herausforderung zu stellen – und er hat noch etwas: zwei verrückte Freunde, die fest zu ihm halten.
(Bell, 2018, Buchumschlag)

Auswahlkriterien	Sind die Kriterien erfüllt?
a. Identifikation mit der Hauptrolle	× schwuler Junge im Gefühls-Chaos
b. Umfeld nahe am Leser	✓ Schule, Familie, Freundschaft, Erpressung
c. Anschauungsmaterial	×
d. Aktualität	✓ April 2018
e. keine vereinfachte Fassung	✓
f. deutschsprachigen Raum	× Highschool
g. Die Geschichte verläuft linear	×
h. keine Fantasy	✓
Hauptschwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten	Kriterium a. Viele Knaben im Mittelstufenalter werden sich von einer Geschichte eines schwulen Jungen nicht angesprochen fühlen.
Eignung	4 von 8 Kriterien. Es spricht viel gegen dieses Buch.

D Forschungstagebuch: Prüfgruppen-Protokoll

Datum: 25.9.2018
Teilnehmer: A, B, C
Kapitel 1: Samstag: ALDI-Entführer
<p>Grundsätzliche Änderungen</p> <p>Schrift: Die Schriftgrösse findet A zu klein. Die Tester können das grosse I und das kleine L nicht unterscheiden-> Es wird eine andere Schrift ausprobiert, die diese Buchstaben unterscheidet. Neue Schrift: Gadugi: Keine Serifen, klare Buchstaben, jedoch kein Blockschrift-a. Schriftgrösse: 16 P statt 14 P Zahlen: Alle Zahlen werden als Ziffern geschrieben. 2000 wird aber als 2 Tausend geschrieben, weil zwei Tester „200“ lesen statt 2000 (Mathematische Kompetenz). Sie verstehen jedoch, dass 2000 Franken viel Geld ist (noch mehr als 200).</p>
<p>Diskussion</p> <p>-Die Tester verstehen den Anfang nicht, bei dem sich Rico als „tiefbegabt“ vorstellt. Der ganze Absatz wird gestrichen. -Die Tester erkennen auf dem Bild nicht, dass eine Waschmaschine abgebildet ist. Sie denken, es sei eine Mikrowelle. Sie schauen schnell skizzierte Vorschläge an, wie die Waschmaschine besser erkennbar sein könnte und entscheiden sich für eine Variante. -Beim Lesen stört sich A an den Anführungszeichen. Sollen sie weggelassen werden? Eine Version ohne Zeichen muss getestet werden. -Die Tester könne den Namen „Fitzke“ nicht lesen und nicht als Namen erkennen. Es wird gemeinsam entschieden, dass der Mann „Herr Fitz“ heisst. -Mmmh wird als „Mama“ gelesen: Es wird gestrichen oder durch SCHMATZ! ersetzt.</p>
<p>Offene Fragen</p> <p>Zusammengesetzte Wörter müssen entziffert werden. Sollen sie mit Mediapunkt oder mit Bindestrich getrennt werden? Testpersonen müssen nochmals genau überdacht werden. B habe ich dazu genommen, weil D. ausgefallen ist. Ev. ist seine Lesekompetenz zu gering? Verständnisfragen zum ersten Kapitel wurden noch nicht festgelegt. Sollen C und B als zweite Testgruppe fundieren, nachdem A den Text bereits bearbeitet hat? Gäbe es weitere mögliche Tester, die geeigneter als B sind?</p>
<p>Grundstimmung</p> <p>A hat sehr gut mitgemacht und das ganze Kapitel durchgearbeitet (ca. 40 min). Als die anderen weg sind, möchte er lieber laut vorlesen und gleich sagen, was er nicht versteht. Wörter, die er nicht auf Anhieb lesen kann, markiert er mit Leuchtstift. B findet das Lesen sehr anstrengend: Er sagt, er versteht alles, es stellt sich aber raus, dass er gar nichts verstanden hat. Er möchte lieber wieder ins Schulzimmer zurück und am Klassenunterricht teilnehmen. C kann sich im Sitzungszimmer nicht gut konzentrieren. Er muss alle Informationen lesen, die an der Pinnwand hängen. Er will auch nach 10 min zurück, als B geht.</p>
<p>Was mir sonst noch aufgefallen ist</p> <p>E (guter Leser) hat die Testversion ebenfalls gelesen. Er hat gelacht beim Abschnitt mit „tiefbegabt“ und immer wieder gesagt: „Genau wie ich!“ Seine Schlussbemerkung: Die Geschichte hat aber ein komisches Ende. Jetzt geht er einfach einkaufen. Und fertig?!“ Als ich ihm erkläre, dass dies nur das erste Kapitel einer Geschichte ist, steht er auf und streckt mir die Hand hin, um weitere Teile der Geschichte zu bekommen. Ich vertröste ihn auf später.</p>

Abbildung 22: FTB - Sitzungsprotokoll Prüfgruppensitzung

E Entwicklung der Illustrationen anhand eines Beispiels

Abbildung 23: Erste Skizzen für Kapitel 1 - Rico und Frau Dahling (FTB)

Ich erzähle von meinen Sommerferien.
Heute ist der erste Ferientag.
Ich sammle alles was ich finde.
Heute finde ich eine Nudel auf der Strasse.
Wer hat die Nudel verloren?
Die Nudel liegt genau vor meinem Haus.
Vielleicht hat meine Nachbarin die Nudel verloren?
Ich gehe in den dritten Stock zu Frau Dahling.
Ich klinge. Frau Dahling öffnet die Tür.
Frau Dahling sieht lustig aus:
Sie hat Lockenwickler auf dem Kopf.
Jeden Samstag trägt Frau Dahling Lockenwickler.
-„Hallo, Frau Dahling. Haben Sie eine Nudel
verloren?“
-„Hallo Rico. Nett, dass du mir die Nudel bringst.
Das ist aber nicht meine Nudel.
Ich hab keine Nudel aus dem Fester geworfen.
Vielleicht hat Fitzke eine Nudel verloren.“

Abbildung 24: Auszug aus Kapitel 1 der ersten geprüften Version

Anhang

Abbildung 25: Entwicklung Frisur von Frau Dahling (FTB)

Abbildung 26: Definitives Portrait von Frau Dahling

Abbildung 27: Frau Dahling beim Haarefärben

F Resultate der Fragebogen für Schüler

	1 Stern	2 Sterne	3 Sterne	4 Sterne	5 Sterne
Knaben	1	0	2	2	16
Mädchen	0	0	1	0	5

Lieblingsperson	Rico	Oskar	Herr Bühl	Herr Mark	Frau Dahling	alle Personen	keine Person
Nennungen Knaben (n=22)	11	2	4	2	1	1	1
Nennungen Mädchen (n=6)	3	2	0	0	0	0	1
Genannte Begründungen	Weil er Oskar gerettet/geholfen hat 5 Lustig ist 3 Schlau ist 1 Cool ist 1 Weil er wenig denkt 1	Cool, gut, nett 1 Weil er schlau ist 1 Lustig 2	Weil er ein Polizist ist 4	Er war nett 1 Action 1	Keine Ahnung 1		Das Buch geht nicht so in meine Geschmacksrichtung 1

Wie ist das Buch?	Einfach	Spannend	Gut	Lustig	Gefallen	Cool	Zu einfach	Nicht Geschmack getroffen	Schlecht
(Mehrfachnennungen)	7	13	11	6	1	1	2	2 (Mädchen)	1

Abbildung 28: Resultate der Fragebogen für Testleser

G Verständnisfragen

Fragen zum Buch

Im Buch hat es Kleber mit Nummern.

Ein Kleber bedeutet:

Be antworte die Frage mit dieser Nummer.

Die Frage steht auf diesem Blatt.

Dann kannst du im Buch weiter lesen.

Rico und Oskar
Dunkle Schatten

Frage 1

Was macht der ALDI-Entführer?

- Der ALDI-Entführer gibt den Kindern Süßigkeiten.
- Der ALDI-Entführer klaut Kinder.

Kreuze das Richtige an. Lies das Buch weiter.

Frage 2

Was findet Rico für seine Sammlung?

- Rennauto
- Schoko-papier

Frage 3

Was sagt Ricos Mama über Herrn Bühl?

- Herr Bühl ist sexy.
- Herr Bühl ist hässlich.

Frage 4

Ricos Onkel ist krank. Welche Krankheit hat er?

- Erkältung
- Krebs
- Warzen

Frage 5

Rico weiss: Oskar kennt Sofia. Woher weiss das Rico?

- Oskar hat Rico von Sofia erzählt.
- Oskar hat das rote Flugzeug von Sofia bekommen.

Frage 6

Wer hat Oskar entführt?

- Herr Kies
- Herr Bühl
- Herr Mark

Frage 7

Wer wirft den Blumentopf?

- Herr Bühl
- Herr Fitz
- Mama

Frage 8

Rico weiss:

- Oskar ist der Freund von Rico.
- Der Bühl wird der neue Papa.

Bitte fülle die Bewertung für das Buch aus.

H Fragebogen für die Lehrperson

Fragebogen für die Lehrperson

Allgemeine Angaben

Name der Lehrperson (für Rückfragen)	
Schulhaus	
Klassenstufe	

Literaturangebot

Wie beurteilen Sie das auf dem Büchermarkt vorhandene Angebot an Jugendliteratur in Einfacher Sprache?

Auf wie viele Schüler treffen laut Ihren Beobachtungen folgende Aussagen zu?
Schreiben Sie die Anzahl Schüler, auf welche die Aussage zutrifft, sowie die Anzahl am Projekt teilnehmenden Schüler vor die Aussage. Im letzten Feld kann jeweils eine eigene Aussage eingetragen werden.

Beispiel:

2 / 4	Schüler mussten mit einer Belohnung zum Lesen motiviert werden.
-------	---

Erster Eindruck

Wie haben die Schüler Ihrer Klasse beim ersten Kontakt mit dem Buch reagiert?

	Schüler zeigten durch Mimik/Gestik/Worte ihre Abneigung gegen Lesen.
	Schüler lehnten das Buch ab.
	Schüler waren neugierig. Sie begannen im Buch zu blättern oder zu lesen.
	Schüler zeigten Interesse.
	Schüler mussten von aussen motiviert werden, um sich mit dem Buch zu beschäftigen.
	Schüler ...

Während des Lesens

	Schüler konnten das Buch selbständig lesen.
	Schüler mussten während des Lesens 1:1 begleitet werden.
	Schüler fragten ab und zu nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben.
	Schüler steigerten ihr Interesse / ihre Lesemotivation im Laufe der Geschichte.
	Schüler wollten das Buch nicht zu Ende lesen.
	Schüler bekamen merklich Freude am Lesen.
	Schüler mussten mit Belohnungen zum Lesen motiviert werden.
	Schüler mutmassten während der Lektüre, wer der Entführer sein könnte.
	Schüler mussten immer wieder zum Lesen überredet werden.
	Schüler...

Anhang

Beschreiben Sie, wie sich das Verhalten der Schüler (in Bezug auf die Lesemotivation) im Laufe der Lektüre verändert hat:

Gibt es weitere Erfahrungen / Beobachtungen, die Sie bei den Schülern während oder nach dem Lesen gemacht haben?

Würden Sie das Buch «Rico und Oskar – Dunkle Schatten» wieder einmal als Lektüre einsetzen? Weshalb?

Was könnte ich am Buch verbessern, um es verständlicher oder attraktiver zu machen?

Weitere Bemerkungen:

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Falls Sie möchten, dürfen Sie gerne ein Exemplar des Buches behalten.

Bitte retournieren Sie diesen Fragebogen zusammen mit den Lesebüchern, den Schülerbefragungen und den «Fragen zum Buch»-Blättern bis zum 28. Januar an:

Schaffhauser Sonderschulen
Annika Hassan
Schulhaus Granatenbaumgut
Stimmerstrasse 10
8200 Schaffhausen